

El Museo de Bellas Artes de Badajoz a través de sus directores. Desde Adelardo Covarsí hasta Román Hernández Nieves (1919-2014) (yII)¹

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura
vicentemh@unex.es

RESUMEN:

En este trabajo se estudia y analiza la evolución del Museo de Bellas Artes de Badajoz a través de los directores que estuvieron a cargo de la Pinacoteca, desde su creación en 1919 de manos de Adelardo Covarsí Yustas, hasta su fase de consolidación y expansión definitivas, a cargo de Román Hernández Nieves, quien estuvo al frente de la Institución hasta 2014.

PALABRAS CLAVE: *Badajoz; Museo de Bellas Artes; directores; Adelardo Covarsí Yustas; Antonio del Solar y Taboada; Félix Fernández Torrado; José María Collado Sánchez; Francisco Pedraja Muñoz; Román Hernández Nieves; exposiciones.*

ABSTRACT:

This work studies and analyzes the evolution of the Badajoz Museum of Fine Arts through the directors who were in charge of the art gallery from its creation in 1919, with Adelardo Covarsí Yustas, to its final expansion and consolidation phase under Román Hernández Nieves, who ran the Institution until 2014.

KEYWORDS: *Museum of Fine Arts; directors; Adelardo Covarsí Yustas; Antonio del Solar y Taboada; Félix Fernández Torrado; José María Collado Sánchez; Francisco Pedraja Muñoz; Román Hernández Nieves; exhibitions.*

¹ La primera parte de este trabajo se publicó en el t.LXXIV, num.I, correspondiente a los meses de enero-abril de 2018, pp. 553-613.

Abreviaturas empleadas en el presente trabajo:

ADPB: Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

AEA: Archivo Español de Arte, CSIC, Madrid.

AGA: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.

ARABASF: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.

IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid.

RCEE: Revista del Centro de Estudios Extremeños, Diputación de Badajoz.

REE: Revista de Estudios Extremeños, Diputación de Badajoz

FRANCISCO PEDRAJA MUÑOZ (MADRID, 1927) DIRECTOR DEL MUSEO ENTRE 1981 Y 1996

Una nueva dirección y un nuevo edificio

La Dirección General de Bellas Artes nombró a Francisco Pedraja Muñoz Director de la Pinacoteca en 1981, iniciando un período de quince años que concluiría en 1996 con su designación como Presidente de Honor de la misma². Frente a las etapas anteriores, ésta vendrá marcada por la diferencia de disponer de sede propia, gracias a la adquisición que la Diputación había hecho a finales de la década de 1970 del ya citado inmueble. Una vez rehabilitado, el Museo abrió sus puertas al público en 1981, contando con “más de 30 salas, una zona para exposiciones monográficas y diversos servicios complementarios”³, entre los que se encontraba la puesta en marcha de la biblioteca auxiliar de la Pinacoteca⁴.

Sin embargo, el continuo aumento de los fondos haría necesario incorporar nuevos espacios. Por tal motivo, en 1985 se cerraron dos patios interiores para ampliar el número de salas disponibles, pero se rompió la secuencia o recorrido que se hacía en función del espacio circulante en torno a dichos patios, lo que terminó provocando cierta confusión a la hora de visitar las salas de la Pinacoteca. A pesar de todo, esta remodelación permitió añadir cinco nuevas salas al Museo, que pasó a contar con un total de 39 espacios expositivos y dos galerías (Fig. 12).

Fig.12. *Aspecto de unas de la salas del Museo en 1982. Imagen procedente del Boletín de Información del Museo Provincial de Badajoz. Diciembre, 1982, Badajoz, 1982, p. 3.*

² BANDA Y VARGAS, A. y BONET CORREA, A., Francisco Pedraja, Badajoz, 2001, p. 215.

³ PEDRAJA MUÑOZ, F., Boletín de Información del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz. Diciembre, 1982, Badajoz, 1982, p. 2. Aunque en este boletín no figura Francisco Pedraja como su autor, creo que es obvio.

⁴ *Ibidem*, p. 14.

La segunda gran fase de ampliación de esta nueva etapa se materializó en 1993 con la adquisición de un segundo edificio con entrada por la calle Duque de San Germán. Se trataba de una casa palaciega de finales del siglo XIX situada a las traseras del patio del Museo, lo que permitió garantizar la plena unidad entre los dos inmuebles y lograr un espacio expositivo homogéneo (Fig.13). Las obras de rehabilitación comenzaron en septiembre de 1993 bajo la dirección del mismo equipo de arquitectos encargados de la reforma anterior, al que también se sumaría con posterioridad el arquitecto Gerardo Alvarado Asensio. Sin embargo, las dificultades, retrasos e interrupciones en las obras por diversos motivos, fueron la causa para que el proceso no culminara hasta noviembre de 1997, fecha en la que fue inaugurada esta nueva ampliación con la que prácticamente se duplicó el espacio del que se disponía desde 1981⁵. La apertura de la Pinacoteca, distribuida entre los dos edificios situados en las calles Meléndez Valdés y Duque de San Germán, se hizo ya dentro de la etapa en la que Román Hernández Nieves asumió el cargo de dirección.

Fig.13. *El patio del Museo en 1982*, utilizado como espacio expositivo de una parte de la colección de escultura. Imagen procedente del *Boletín de Información del Museo Provincial de Badajoz*. Diciembre, 1982, Badajoz, 1982, p. 4.

Por último, señalemos que en 1993 se barajó la posibilidad de añadir al Museo la casa de D. Luis Ramallo Figueroa, un edificio modernista también

⁵ PEDRAJA MUÑOZ, F.J., Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., p. 16; HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas..., op. cit., p. 18.

situado en la calle Meléndez Valdés y obra del arquitecto Ventura Vaca y Parrilla (1914)⁶. En sus salones habría de ir colgado el arte extremeño del siglo XIX⁷, pero el proyecto nunca culminó.

La colección y el nuevo criterio expositivo

Durante la etapa en la que Francisco Pedraja estuvo al frente del Museo, la colección de pinturas y esculturas experimentó un notable crecimiento. Si en 1974 eran 245 pinturas y dibujos y 108 esculturas las que integraban los fondos, en 1982 la colección se acercaba a las 600 piezas⁸, y en 1993 se cifraba en un total de 656 obras pictóricas, 106 grabados, 273 esculturas y 9 muebles, junto a 117 obras más que estaban depositadas en diferentes organismos e instituciones oficiales; en total, 1.161 piezas⁹.

Según argumentaba el propio Pedraja en 1997, las “adquisiciones más importantes de esos años se encaminaron a la recuperación del patrimonio artístico extremeño, a conseguir obras de autores notables que faltaban y a completar los movimientos o artistas mal representados”¹⁰, como la etapa comprendida entre los siglos XVI y XVIII. De este modo, ingresaron cuadros de pintores extremeños como los hermanos Estrada o los Mures; citemos la *Dolorosa* (1770) de Ignacio José de Estrada (1724-1790) procedente del convento de las Descalzas de Badajoz; el *Arcángel San Rafael* (1769) y el *San Juanito y Jesús Niño* (s.f.) de Juan Eusebio de Estrada (1717-1792); o la *Dolorosa* (1755) de Clemente Mures. Asimismo, la Escuela Española del siglo XIX, junto a la extremeña de esa misma centuria, también centraron las directrices para la adquisición de fondos, sobre todo si tenemos en cuenta que el grueso de la colección comenzaba precisamente a partir de la etapa finisecular de mil ochocientos.

No obstante, y al igual que había sucedido desde que la Pinacoteca se conformara, fueron las piezas del siglo XX las que tuvieron mayor entrada, a lo que se unió una mayor diversificación en las técnicas, pues la acuarela y el grabado también pasaron a formar parte de unos fondos cada vez más ricos. Citemos a artistas como Daniel Vázquez Díaz (1882-1969), Joaquín Sorolla (1863-1923),

⁶ LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del M. y CRUZ VILLALÓN, M.^a, La arquitectura en Badajoz y Cáceres..., op. cit., pp. 162-164.

⁷ Sobre el proyecto de incluir la casa Ramallo en el conjunto del Museo, vid. PEDRAJA MUÑOZ, F.J., Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., pp. 16, 23 y 27-28.

⁸ ÍDEM, Boletín de Información del Museo..., op. cit., p. 2.

⁹ La información parte de la monografía de PEDRAJA MUÑOZ, F.J., Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., pp. 279-337. El cómputo total de obras lo tomo de HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas..., op. cit., p. 18.

¹⁰ PEDRAJA MUÑOZ, F., El Museo de Bellas Artes de Badajoz, Badajoz, 1997, p. 7.

José Gutiérrez Solana (1886-1945), Benjamín Palencia (1894-1980), Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), Salvador Dalí (1904-1989), Tapies (1923-2012), Antonio Saura (1930-1998), José Guinovart (1927-2007) y un largo etcétera¹¹.

Lo mismo sucedió con la pintura extremeña del siglo pasado, centuria de la que se adquirieron obras de temática regionalista y de generaciones posteriores, así como también pinturas representativas de la etapa finisecular; y entre los pintores, Timoteo Pérez Rubio (1896-1977), Godofredo Ortega Muñoz (1899-1982), Juan Barjola (1919-2004) o Eduardo Naranjo (1944). Una de las adquisiciones más llamativas fue el conjunto de cinco lienzos que Antonio Juez hizo entre 1936 y 1937 para los almacenes *La Giralda*, de Badajoz, con el tema de la mujer fatal: *Bael-Kiss* o *La Reina de Saba*, *Cleopatra*, *Haru-Ko*, *La princesa Primavera*, *Carmen* y *Venus*¹².

Citémos también la amplia serie de pinturas que Pedraja Muñoz recoge en su libro de 1993 procedentes del pincel de Felipe Checa, e integrantes de la colección que su nieta Teresa Pérez Checa¹³ depositó el 3 de septiembre de 1985 en el Museo. Esta colección fue adquirida por la Diputación gracias al acuerdo que prácticamente estaba cerrado en 1994, y gracias al cual hoy podemos contemplarla integrada en los fondos de la Pinacoteca¹⁴.

Asimismo, las donaciones de esta quinta etapa directiva fueron importantes, sobre todo por el número y calidad de las obras que recibió el Museo. Destaca el legado que el notario Alfonso de Miguel Martínez de Tejada hizo en 1985, compuesto de siete pinturas, entre ellas una *Piedad* (s.f.) de Luis de Morales (1510/11-c.1586), un retablo de Escuela Toledana del siglo XVI, el óleo de *Judith con la cabeza de Holofermes* (s.f.) adscrito al círculo de Caravaggio (1573-1610), o el cuadro de Eugenio Hermoso titulado *Manolita* (1908). La donación de Esperanza Segura Covarsí también fue importante, ya que en ella estaban representados Felipe Checa, Eugenio Hermoso o el propio Adelardo Covarsí. Y el que fuera compañero sentimental del pintor Antonio Juez Nieto, el periodista David Da Silva, donó al Museo el lienzo que Juez pintara en 1926 con *Heliogábalo*, uno de los óleos que mejor representa el estilo simbolista y decadente de quien fue uno de los mejores dibujantes de Badajoz¹⁵.

¹¹ ÍDEM, Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., pp. 35-39; ÍDEM, El Museo de Bellas Artes de Badajoz, op. cit., 1997, p. 8.

¹² ÍDEM, El Museo de Bellas Artes de Badajoz, op. cit., 1997, p. 36.

¹³ ÍDEM, Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., pp. 287-292.

¹⁴ ÍDEM, El pintor Felipe Checa. 150 aniversario, s.l. [Badajoz], s.a. [1994], pp. 9-10.

¹⁵ ÍDEM, Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., pp. 287-292; ÍDEM, Exposición. Museo Provincial de Bellas Artes. Mayo – Junio 1993. Antonio Juez Nieto. Pedro Torre Isunza. Ángel Carrasco Garrarena, Badajoz, 1993, s/p.

En 1989 se celebró en el Bellas Artes una exposición retrospectiva centrada en la figura de José Pérez Jiménez (1887-1967), a raíz de la cual se publicó un excelente catálogo de la obra del artista¹⁶, y sus hijos hicieron una importante donación de obras a la Pinacoteca: cinco cuadros de la primera etapa del pintor, entre los que se encontraba el lienzo dedicado a *Los mendigos* (1909), y una serie de obras de su última época, como *La gleba* (1961) o *La mina* (1962), además de varios dibujos y bocetos.

Entre las donaciones que suscribieron los propios artistas, sobresale especialmente la colección de esculturas que Pedro de Torre-Isunza (1892-1982) regaló al Museo (Fig. 14), si bien es cierto que la primera y más importante entrega de obras había tenido lugar en 1979, siendo Director de la Pinacoteca José María Collado Sánchez: fueron 89 obras en total entre esculturas, placas y medallones. A este donativo se sumó el que hizo en 1986 su viuda, Josefa Jurado Moreno, quien regaló una veintena más de piezas con motivo de la exposición que la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz organizaron como homenaje al artista¹⁷.

Fig.14. El escultor Pedro de Torre-Isunza en el Museo de Badajoz, Institución a la que donó en 1979 casi un centenar de obras de su producción. Imagen procedente del *Boletín de Información del Museo Provincial de Badajoz*. Diciembre, 1982, Badajoz, 1982, p. 9.

¹⁶ ARAYA IGLESIAS, C. y RUBIO GARCÍA, F. (Comisarios), José Pérez Jiménez. 1887-1967, Badajoz, 1989.

¹⁷ MÉNDEZ HERNÁN, V., "Pedro de Torre-Isunza y González Castroverde (1892-1982). Pinceladas biográficas", HERNÁNDEZ NIEVES, R., Pedro de Torre Isunza, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003, p. 50. Vid., etiam, PEDRAJA MUÑOZ, F., Boletín de Información del Museo..., op. cit., pp. 9-10.

Durante la etapa directiva de Pedraja Muñoz se depositaron los pocos fragmentos que se conservan del retablo mayor de Casas de Don Pedro, propiedad del Museo Arqueológico de Badajoz desde que Adelardo Covarsí los entregara por oficio de 6 de marzo de 1939, en calidad de agente para la defensa del Patrimonio Artístico Nacional¹⁸. También es propiedad del Arqueológico el conjunto de grabados que el artista, natural de Amberes, Pieter de Jode (1570-1634) hizo en 1615 para componer *El Juicio Final* a partir de la conocida obra de Jean Cousin *el Joven*¹⁹.

Las nuevas instalaciones inauguradas en 1981 se distribuían en tres plantas, lo que permitió organizar esta amplia colección de pinturas según el eje cronológico que ya había introducido Collado Sánchez en 1974. La apertura del inmueble situado en la calle Duque de San Germán hizo posible reorganizar la colección y proyectar un circuito expositivo que se iniciaría con el arte de los siglos XVI al XIX ubicado en este edificio, convertido a la sazón en entrada de la Pinacoteca, mientras que las obras del siglo XX se situarían en el inmueble de la calle Meléndez Valdés. Sin embargo, la inauguración de la sede en noviembre de 1997 coincidiría ya con otra etapa directiva, según va dicho.

Exposiciones temporales

Al igual que había sucedido durante el período en el que Adelardo Covarsí regentó los designios de la Pinacoteca, el que protagonizó Francisco Pedraja también vino marcado por la celebración de una serie de exposiciones temporales, para cuya instalación era necesario desmontar y almacenar algunas obras de la planta baja del Museo –recordemos que solo se disponía del inmueble de la calle Meléndez Valdés–. Entre ellas, señalemos la muestra en la que se reunió el legado que el notario Alfonso de Miguel Martínez de Tejada había hecho en 1985, y dedicada por tanto al coleccionismo privado; o la que se hizo

¹⁸ Así consta en la Memoria del Museo de 1939, donde Covarsí los describía como “restos de pintura excelentes, que por haber sido utilizadas bárbaramente (...) para pavimentar el piso de un escenario de la Casa del Pueblo de aquella localidad, se encontraron casi totalmente destruidas (...)”. Documentó un total de ocho fragmentos procedentes de las pinturas originales con los temas del Nacimiento de Jesús, San Pedro en la Prisión, La humanidad al amparo de la Santa Cruz, Prendimiento, Anunciación, Coronación de Espinas, además a trece fragmentos de una pintura cuyo tema no pudo identificar, y una pilastra. También apunta que remitió al Arqueológico las fotografías que tomó en su momento y publicó en la Revista del Centro de Estudios Extremeños: ADPB, caja 2029.2, expediente/asunto 12, Memoria del Museo de BB.AA. de Badajoz correspondiente a 1939, fechada en 31 de diciembre de dicho año, foliada, ff. 5-6. La referencia al artículo citado, COVARSÍ YUSTAS, A., “Extremadura artística: El gran retablo parroquial de Casas de Don Pedro”, R.C.E.E., IV (III), 1930, pp. 277-289.

¹⁹ MÉNDEZ HERNÁN, V., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo razonado de grabados, op. cit., pp. 28-33.

sobre *Murillo y la pintura de su época*, en la que pudieron contemplarse obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Cabe citar, asimismo, la exposición itinerante que organizó el propio Museo de Bellas Artes a finales de 1982 sobre *Eugenio Hermoso y la pintura de su época*²⁰.

Un aspecto importante de esta serie de muestras fueron los catálogos que se hicieron de algunas de ellas, pues han servido posteriormente para iniciar trabajos en los que se ha profundizado aún más en los autores entonces estudiados. Reseñemos la exposición celebrada en 1986 con motivo del 150º aniversario de la Diputación de Badajoz, comisariada por Carmen Araya y Fernando Rubio bajo el título *31 Obras del Museo Provincial*²¹; y la muestra que se organizó en 1994 como homenaje al pintor Felipe Checa²².

ROMÁN HERNÁNDEZ NIEVES
(TORRE DE MIGUEL SESMERO, 1949)
DIRECTOR DEL MUSEO ENTRE 1997 Y 2014

Una nueva etapa directiva, y el proyecto para una nueva sede

El año 1997 vino marcado para el Museo por dos cambios sustantivos. El primero de ellos fue el nombramiento de Román Hernández Nieves como Director, una vez superado el proceso selectivo por oposición que se abrió para designar al nuevo responsable del Bellas Artes, lo que dio lugar al inicio de uno de los períodos más importantes para la Institución. Si la etapa de Adelardo Covarsí se había caracterizado por ser la *generatriz* de la Pinacoteca, a cuya consolidación contribuyeron tanto él como sus sucesores, la fase que ahora se iniciaba fue la de su expansión definitiva, y el momento en el que el Museo desarrolló de forma plena su potencial como Institución volcada en el fomento de la cultura artística en la región: exposiciones temporales, conciertos, ciclos de conferencias, proyectos para dar a conocer las obras almacenadas o rescatar ediciones del pasado, fueron las actividades que empezaron a formar parte de la vida diaria del Museo.

El segundo cambio al que aludíamos fue la apertura del edificio situado en la calle Duque de San Germán. Después de haber estado cerrada al público durante la práctica totalidad de 1997²³, la Pinacoteca abrió sus puertas en el

²⁰ PEDRAJA MUÑOZ, F., Museo de Bellas Artes de Badajoz... op. cit., pp. 42-43; ÍDEM, Boletín de Información del Museo..., op. cit., p. 18.

²¹ ARAYA, C. y RUBIO, F., 31 Obras del Museo Provincial, Badajoz, 1986.

²² PEDRAJA MUÑOZ, F., El pintor Felipe Checa..., op. cit.

²³ SERRANO, F., "Noticias Culturales. Red de Museos de Extremadura", REE, T.º LV (2), Badajoz,

mes de noviembre con un nuevo espacio expositivo que se sumaba al edificio de la calle Meléndez Valdés, y se integraba con éste a través del patio, según veíamos²⁴. La inauguración de esta primera ampliación de la sede del Museo ya le correspondió a su nuevo Director (Fig.15).

Fig.15. Fachada del Museo de Bellas Artes correspondiente al edificio situado en la calle Duque de San Germán, antes de 2015. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

Asimismo, entre las obras de mejora que progresivamente se fueron llevando a cabo en la Pinacoteca, hay que citar la intervención que se acometió en 2001 en el inmueble de la calle Meléndez Valdés, proyectada y dirigida por el Servicio Industrial del Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz. La rehabilitación consistió en la reparación general de las cubiertas del edificio, con impermeabilización y teja árabe. También se modificó la tabiquería interna en orden a mejorar la circulación en las distintas plantas; se renovó el sistema de iluminación; se instaló la climatización; y se dotó al edificio con un

1999, p. 718.

²⁴ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas..., op. cit., p. 16.

nuevo sistema de seguridad. La inversión de la obra ascendió a un total de 55 millones de pesetas²⁵ (Fig.16).

Fig.16. *Aspecto de una de las salas del Museo durante la etapa de dirección de Hernández Nieves.* Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

Sin embargo, una de las características por la que se definió la etapa de dirección de Hernández Nieves fue por el continuo incremento que experimentaron los fondos de la colección, por lo que muy pronto se hizo necesario ampliar nuevamente el espacio disponible. En marzo de 2007 se celebró una exposición en el Bellas Artes para dar a conocer las ideas que se habían presentado en orden a elaborar un Plan Director para la ampliación y adecuación de la Pinacoteca provincial de Badajoz. El objetivo principal se cifraba en “impulsar un programa de rehabilitación y ampliación así como la estructuración y racionalización del conjunto para que el uso de las dependencias sea más accesible, desde todos los puntos de vista, tanto para los usuarios como para el personal”. Junto a la actividad museística, el Plan Director también recogía el referente cultural en el que se había convertido la Pinacoteca dentro de la ciudad, a tenor de la serie de conciertos que se venían organizando durante los meses de junio y julio en el jardín, aparte de una amplia serie de actividades culturales.

La necesidad de esta nueva ampliación había llevado a la Diputación Provincial de Badajoz a adquirir un solar medianero con el inmueble de la ca-

²⁵ Tomo los datos del folleto de mano que publicó el propio Museo, titulado Rehabilitación del Edificio 2.

Ile Duque de San Germán, y a plantear el proyecto de integrar en el Museo un edificio situado en la calle Francisco Pizarro –perpendicular a las rúas donde se ubicaban los dos inmuebles que conformaban la Pinacoteca–, que había sido comprado a finales de la década de 1970 junto a la antigua sede de la Banca Crespo, y que nunca se había acondicionado como espacio expositivo.

El proyecto contemplaba el estudio del patio como espacio abierto del Museo, como elemento interior de conexión entre los edificios y centro de actividades culturales con carácter de espacio público; asimismo, preveía la integración de los diversos espacios a través de una entrada que habría de reunir las claves de representatividad del conjunto; se sumaba la construcción de dos nuevos edificios, uno de ellos en el citado solar y el segundo en la calle Francisco Pizarro; por último, preveía la adaptación e integración de los dos inmuebles existentes en lo que ya sería un nuevo conjunto. Éste habría de llevar una zona destinada a la colección permanente, junto a otro espacio para exposiciones temporales y programas educativos, didácticos y culturales; un centro de documentación; una sala polivalente para ciclos de conferencias y otros eventos; librería; almacenes; talleres de restauración; y despachos de administración.

De los once trabajos que se presentaron, obtuvo el primer premio el proyecto que llevaba el lema DOTS, una propuesta del Estudio de Arquitectura Hago a cargo de Antonio Álvarez Cienfuegos, asistido por Emilio Delgado Martos. Dicho reconocimiento incluía una dotación de 30.000 € y el compromiso de adjudicación, por procedimiento negociado, de la redacción del proyecto de ejecución de la primera fase, así como también de la dirección de la obra²⁶.

Los trabajos de ampliación se iniciaron en septiembre de 2011 y concluyeron en marzo de 2015, resultando de todo ello “un nuevo espacio construido (arquitectura) que dialoga con el contexto urbano (ciudad) a través de su contenido cultural (museo)”²⁷. Un conjunto donde el nuevo edificio de la calle Pizarro se destina a exposiciones temporales, mientras que la colección permanente se reparte entre los inmuebles de las calles Duque de San Germán y Meléndez Valdés, edificio este último en el que también se reparten las oficinas de administración.

²⁶ Los datos expuestos proceden del folleto de mano de la exposición que se organizó durante el mes de marzo de 2007 bajo el título Concurso de ideas del “Plan Director del Museo Provincial de Bellas Artes”, celebrada en el Patio de Columnas de la Diputación de Badajoz. Vid., etiam, el librito publicado con motivo de la inauguración de la sede actual del Museo: Museo de Bellas Artes de Badajoz. Diputación de Badajoz, s.l. [Badajoz], s.a. [2016], s/p.

²⁷ Museo de Bellas Artes de Badajoz..., op. cit., s/p. Sobre todo el proceso descrito vid. Museo de Bellas Artes de Badajoz. Diputación de Badajoz. Proyecto y obra 2007-2014, s.l. [Badajoz], s.a. [2016], pp. 8 y ss.

Sin embargo, y como ha sido frecuente a lo largo de la historia del Bellas Artes, el responsable del proyecto de ampliación no fue el protagonista de su inauguración. Hernández Nieves causó baja al frente de la Pinacoteca a finales de 2014, año en que pasó a disfrutar de las preces reservadas a quienes llegan a conocer la condición de emérito²⁸. El nuevo conjunto museístico, junto al importante crecimiento de sus fondos, ha sido el mejor legado que un Director le podía hacer a la ciudad, solo comparable al que nos dejó Adelardo Covarsí a todos los extremeños con la fundación, consolidación y expansión de la Pinacoteca.

La colección del Museo

Uno de los aspectos más importantes de la etapa que regentó Hernández Nieves fue el notable incremento que experimentaron sus fondos. El crecimiento de los mismos lo tenemos documentado a través de las exposiciones que se empezaron a organizar desde 1998, con carácter bianual desde 2001 y con el objetivo de presentar las nuevas *Adquisiciones, Donaciones y Depósitos del Museo*, plasmadas en una amplia serie de catálogos que hoy nos sirven para documentar el progresivo aumento de la colección y tener precisas referencias de las piezas artísticas incorporadas a la Pinacoteca. Además, se suman los dos catálogos que Hernández Nieves hizo de los fondos de pintura, escultura y otros muebles. La publicación del *Catálogo de pinturas del Museo* era recogida en las páginas del *Cultural* de ABC el 21 de junio de 2003 (Fig. 17), y es exponente de la repercusión que tuvo para la comunidad científica ofrecer el catálogo completo de la colección de la que sin duda hoy es “la primera Pinacoteca de Extremadura”²⁹. Tres años después salía de las prensas el *Catálogo de esculturas, muebles y otras piezas*³⁰ (Fig. 18). El cómputo total en el que se cifraban las obras en 2014 está recogido en la *Guía del Museo de Bellas Artes de Badajoz* que se publicó este año, donde consta que la colección había alcanzado la cifra de 2.042 piezas distribuidas entre 1.649 obras pictóricas y 293 escultóricas, además de 69 muebles y 31 objetos artísticos de diversa índole³¹. Siguiendo las palabras del propio Covarsí, un “Museo de Arte es una colección de pinturas, esculturas y objetos artísticos que alguna vez se empieza y que nunca se acaba.”³²

²⁸ Así lo recogía el Periódico de Extremadura del día 3 de diciembre de 2014, según consta en su edición digital: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/hernandez-jubilador-director-muba_841954.html [fecha de consulta: 20/01/2017]

²⁹ J.D.G., “EscaparArte”, Blanco y Negro Cultural, Madrid, 21/06/2003, p. 36. La referencia completa a la citada publicación: HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas, Badajoz, 2003.

³⁰ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de esculturas, muebles y otras piezas, Badajoz, 2006.

³¹ ÍDEM, Guía. Museo de Bellas Artes de Badajoz, Badajoz, 2014, p. 10.

³² Tomo la referencia del siguiente artículo: F.F., “Se inaugura el Museo Provincial de Bellas

Fig.17. Román Hernández Nieves, *Catálogo de pinturas del Museo* publicado en 2003.

Fig.18. Presentación del *Catálogo de esculturas, muebles y otras piezas del Museo* en 2006, del que es autor Hernández Nieves, con la asistencia de D. Juan María Vázquez García, Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz (1999-2007). Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

Artes”, Correo de la Mañana, n.º 1.934, Badajoz, 5 de enero de 1920, s/p.; la noticia se publicó en la portada del diario.

A través del Anexo podemos seguir el progresivo aumento de la colección³³. Cabe señalar que uno de los criterios adoptados a la hora de adquirir nuevas piezas artísticas se cifró en lograr un mayor equilibrio de los fondos, centrandó la atención en obras procedentes de las etapas que tenían una menor representación en la Pinacoteca. Una de las incorporaciones más destacadas fue la compra, en 2009, de una tabla de devoción del círculo de Luis de Morales con la representación de un *Ecce Homo*. También fue importante la incorporación en 1999 de las cabezas de santos degollados del pintor Sebastián de Llanos y Valdés († d.1675), *San Juan Bautista* y *San Pablo* (c.1660-1670). De José de Mera (1672-1734) ingresaron en 1998 los óleos con *La excarcelación de San Pedro* (1716) y *El capricho de Salomé*; y en 2001 el lienzo que Juan Eusebio de Estrada dedicó a *Santa Gertrudis* en 1761.

Tampoco se descuidaron las etapas más recientes de nuestra pintura regional, de la que ingresaron obras durante todo el período de dirección que nos ocupa. Si bien es cierto que Felipe Checa Delicado contaba ya con una amplia representación en el Museo, no por ello se perdió la oportunidad de adquirir piezas tan representativas como *La cocina del cura* (1878), incorporada en 2001; *Cocina extremeña* (1892), que ingresó en 2010; y el óleo *Sin título* (1874) en el que se representa otra escena de interior con el cura y el ama, expuesto en la Pinacoteca desde 2012. José Bermudo Mateos, Adelardo Covarsí o Eugenio Hermoso, bien por compra, donación o depósito, también se incorporan al Museo con nuevos títulos en esta etapa. En muchas ocasiones, las adquisiciones iban ligadas a las exposiciones retrospectivas que se hacían en la Pinacoteca para rescatar las figuras más señeras de nuestra realidad artística, pasada o presente. Por ejemplo, en 2002 ingresaron cuatro obras del pintor y dibujante Antonio Juez Nieto, quien años atrás donara al Museo algunos de sus trabajos más importantes. Y en 2013 fue Isaías Díaz Gómez (1898-1989) el pintor que pasó a tener representación en las salas de la Pinacoteca con los tres óleos que se adquirieron a raíz de la exposición celebrada entre los meses de septiembre y diciembre de aquel año: *La ventana del estudio* (1928), *Naipe* o *Mujer fumando* (1975) y *Paisaje sin horizonte* (1977). Y dos más donados por la familia del pintor: *La pescadora* (1930) y *Casa de la Dehesa de la Villa* (1950).

Otra de las líneas de actuación que marcaron la política de adquisiciones fue la de continuar incorporando obras de tendencias artísticas más actuales. Timoteo Pérez Rubio (1896-1977), Bonifacio Lázaro (1906-1999), Juan Barjola (1919-2004), Luis Álvarez Lencero (1923-1983), Antonio Gallego Cañamero

³³ Véase el Anexo I.

(1936-2013), Eduardo Naranjo (1944) o el ya citado Francisco Pedraja Muñoz, son autores de los que continuaron ingresando obras durante esta etapa.

Las donaciones pronto se convirtieron en uno de los medios más importantes para aumentar la colección del Museo. Al igual que había hecho Adelardo Covarsí, Hernández Nieves consiguió atraer el interés de artistas y coleccionistas privados. En muchas ocasiones se procedió de una forma muy hábil, pactando la donación a resultas de una adquisición; así se hizo – como se ha dicho – en el caso de Isaías Díaz en 2013, cuyos herederos donaron los óleos titulados *La pescadora* (1930) y *Casa de la dehesa de la villa* (1950) a cambio de la ya citada compra de obras. Lo mismo cabe decir de los depósitos, y las gestiones que fue necesario llevar a cabo con el Museo Nacional del Prado para disfrutar en Badajoz de lienzos como el retrato del novelista y crítico de arte *Jacinto Octavio Picón* (1878), una de las obras más bonitas de Nicolás Megía por la captación psicológica que logra de su modelo; o el cuadro titulado *Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo Vázquez* (1892), una obra de grandes dimensiones procedente de los pinceles de José Bermudo Mateos. También se logró para el Museo el depósito del famoso lienzo de Eugenio Hermoso titulado *La Juma, la Rifa y sus amigas* (1906), propiedad de la familia sevillana Rodríguez de Quesada y Tello.

Este notable aumento de la colección, unido a la ampliación de los espacios expositivos que ya estaba proyectada en 2011, llevaron a Hernández Nieves a planificar las salas y la distribución de las obras en función de aquel criterio que ya adoptara Collado Sánchez, el cronológico, al que se añadió la agrupación de las piezas en función de las técnicas. En la guía que se editó en 2014, consta que la visita principiaría en el inmueble de la calle Duque de San Germán, dedicado a la colección de pinturas y parte de las esculturas, cuya exposición continuaba en el patio. A través de este espacio el visitante podría acceder al otro edificio de la calle Meléndez Valdés, dedicado en gran parte a exhibir las colecciones de grabados, dibujos y acuarelas, que también estarían organizadas en función del eje cronológico que debe presidir cualquier organización museística y que, por supuesto, es la que siguen los Museos de Bellas Artes de España³⁴ (Fig. 19).

³⁴ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Guía. Museo de Bellas Artes, op. cit., p. 11, donde se recoge una síntesis con la distribución de los fondos y el discurso expositivo del Museo.

Fig.19. *Aspecto de una de las salas del Museo durante la etapa de dirección de Hernández Nieves. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.*

Las exposiciones temporales

Si bien es cierto que las exposiciones temporales se venían organizando desde los inicios del Museo, fue en la etapa que ahora nos ocupa el momento en el que adquirieron su desarrollo más álgido. Entre ellas destaca la amplia serie de retrospectivas, dedicadas a los artistas regionales, que se celebraron entre los años 1999 y 2014, con el objetivo de reunir las obras más selectas de sus producciones, llevar a cabo un profundo trabajo de investigación sobre la trayectoria artística del autor al que se dedicaba la muestra, y dar a conocer sus resultados a través de la publicación de un catálogo monográfico—editado en cuarto mayor—, que en la mayoría de los casos estaba aún pendiente, razón por la cual esos estudios se han convertido en todo un referente para estudiar la historia de la pintura en Extremadura. Citemos las de Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, Antonio Juez Nieto, Pedro de Torre-Isunza, los hermanos Tinoco, Jaime de Jaraíz, Felipe Checa, Nicolás Megía, Isaías Díaz Gómez y un largo etcétera, muchas de ellas comisariadas por Hernández Nieves³⁵.

A la serie de muestras reseñadas se sumó otra variante, que hemos reunido en un capítulo diferente al no formar parte de la colección de catálogos antes aludidos. La característica de este conjunto de exposiciones, celebradas desde

³⁵ Véase el Anexo 2.

1998, se define por los múltiples puntos de enfoque con los que se organizaron: los artistas de la región que no tuvieron cabida en la serie anterior, y aspectos tan variados como la evocación del paisaje extremeño, el tratamiento de los bodegones en la pintura regional o diversas colecciones como las de grabado del propio Museo, todos ellos objetivos de los trabajos de investigación que también se publicaron en cuidados catálogos³⁶.

Otro capítulo importante dentro del apartado de las exposiciones temporales fueron aquellas que se organizaron en colaboración con otras instituciones, como el Museo del Prado, el Museo Pérez-Comendador Leroux de Hervás, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museo de Cáceres, la Junta de Extremadura, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Portugal o diversas entidades bancarias. Todo ello no hace sino poner de manifiesto la etapa de expansión que tuvo el Museo bajo la dirección de Hernández Nieves³⁷ (Fig.20).

Fig.20. Aspecto de las salas durante la exposición “La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña”(28 de septiembre – 12 de diciembre de 2010). Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

Los “proyectos” del Museo

A partir de 2010 se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos para impulsar tanto la investigación como la difusión de una serie de obras artísticas que, por diversas razones, eran prácticamente desconocidas, bien por estar en colecciones privadas o bien por haber permanecido hasta entonces en los almacenes de la Pinacoteca. Estos proyectos fueron los siguientes:

La obra invitada. En 2010 se inicia este nuevo proyecto, cuya finalidad

³⁶ Véase el Anexo 3.

³⁷ Véase el Anexo 4.

aparece recogida en el primer catálogo que se publica a raíz de exponer en la Pinacoteca una serie de óleos procedentes del Monasterio de Guadalupe. Según afirmaba Hernández Nieves, a través de esta propuesta museística “se ofrece al público la oportunidad de contemplar una o varias obras desconocidas, de gran valor estético o de una significación especial. No se trata de una exposición temporal habitual ni por su extensión, envergadura o duración. Es un proyecto fruto de la colaboración entre instituciones o personas por la que se ofrece la posibilidad de contemplar en el Museo de Bellas Artes obras singulares.”³⁸

El coleccionismo privado. Este proyecto tenía como “objetivo exhibir durante un tiempo suficiente y en la sala de exposiciones temporales del Museo obras pertenecientes a colecciones privadas que cumplan dos condiciones: no haber sido mostradas antes públicamente, y que presenten un notable valor artístico”. Se retomaba así la línea de trabajo que hasta el presente había desarrollado el Museo con la organización de exposiciones antológicas de los artistas extremeños, pero con una diferencia, ya que primaba el estudio de dichas obras en función de la colección privada de la que procedían³⁹.

La atención a la nueva creación. Esta nueva propuesta se inauguró en mayo de 2011 con la exposición de la obra de Rosana Soriano Polo (Mérida, 1962). Según señalaba Hernández Nieves en el catálogo, se trataba de una línea de trabajo que tenía como finalidad promover y promocionar la creación plástica actual en nuestra región, dando oportunidad a los artistas emergentes de mostrar sus obras en la sala de exposiciones temporales del Museo. Con ello, la Pinacoteca no solo prestaba atención a los artistas del pasado, sino también a las jóvenes promesas del futuro.⁴⁰

La obra de almacén. El Proyecto n.º 4 se creó para exhibir aquellas obras custodiadas en los almacenes del Museo de Bellas Artes, y darlas a conocer en la sala de exposiciones temporales de la Pinacoteca⁴¹.

Otras actividades culturales desarrolladas en el Museo

Hernández Nieves desarrolló una amplia serie de actividades culturales de forma paralela a los ciclos expositivos estudiados, entre ellas la *Colección*

³⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Proyecto. La Obra Invitada. Pinturas del Monasterio de Guadalupe en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, Badajoz, 2010, p. 2. Véase el Anexo 5, apdo.5.1.

³⁹ RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., Proyecto. El Coleccionismo Privado. Obras inéditas de Eugenio Hermoso, Badajoz, 2010, p. 3. Véase el Anexo 5, apdo.5.2.

⁴⁰ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Proyecto. La Nueva Creación. Acuarelas de Rosana Soriano Polo. Bodegones y paisajes urbanos, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2011, p. 3. Véase el Anexo 5, apdo.5.3.

⁴¹ Véase el Anexo 5, apdo.5.4.

“*Rescate*”⁴², los cursos y conferencias que se organizaron sobre diversos temas artísticos⁴³, las actividades propias de difusión cultural⁴⁴ o los ya célebres ciclos de música clásica⁴⁵ y jazz⁴⁶ (Fig.21).

Fig.21. Imagen de uno de los conciertos de Jazz celebrados en el patio del Museo de Bellas Artes de Badajoz durante los meses de julio de 2000 a 2011. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

De todo lo expuesto se deriva la importancia que ha cobrado el Museo a comienzos del nuevo milenio, después de una amplia trayectoria que se remonta a su creación en 1919, y con unas inmejorables perspectivas de futuro⁴⁷.

⁴² Véase el Anexo 6.

⁴³ Véase el Anexo 7.

⁴⁴ Véase el Anexo 8.

⁴⁵ Véase el Anexo 9.

⁴⁶ Véase el Anexo 10.

⁴⁷ RODRÍGUEZ PRIETO, M.^ºT., “El Museo de Bellas Artes de Badajoz: pasado, presente y futuro”, Revista de Museología, n.º 32 –dedicado a los Museos de Extremadura–, 2005, pp. 62-66.

ANEXO

Actividades desarrolladas bajo la dirección de Román Hernández Nieves**1. Adquisiciones, Donaciones y Depósitos del Museo**

Este título fue el que Román Hernández Nieves empleó para la amplia serie de exposiciones que comisarió entre 1998 y 2014 con el objetivo de mostrar y dar a conocer las obras que anualmente iban ingresando en la Pinacoteca. La serie tiene una importancia singular al haberse acompañado con la edición de cuidados y documentados catálogos que hoy nos permiten hacer un seguimiento puntual de la conformación de la colección durante su período de dirección, y que es necesario poner en relación con las memorias que Adelardo Covarsí enviaba a la Diputación para dejar constancia, entre otros aspectos, de las obras que periódicamente fueron ingresando en el Museo bajo su mandato. Las exposiciones celebradas fueron las siguientes:

•**1998. Adquisiciones. 1998.** Fue la primera muestra de la larga serie descrita. Se abrió con dos obras de José de Mera, dos lienzos de Antonio Juez Nieto dedicados a la farmacopea, y otros dos óleos sobre cartón de Timoteo Pérez Rubio⁴⁸.

•**1999. Adquisiciones y Donaciones. 1999.** Muestra abierta al público entre el 23 de marzo y el 23 de abril de 2000. Destacó la compra de obras procedentes de los pinceles de Sebastián de Llanos y Valdés († d. 1675), o la donación de la *Colección Litográfica* que José de Madrazo (1781-1859) hizo para Fernando VII⁴⁹.

•**2000. Adquisiciones y Donaciones. 2000.** Celebrada en mayo de 2001; en ella figuraron las adquisiciones que entonces había realizado la Pinacoteca de nuevas obras de Timoteo Pérez Rubio, Antonio Gallego Cañamero o Eduardo Naranjo⁵⁰.

•**2001-2002. Adquisiciones y donaciones. 2001-2002.** Entre el 17 de septiembre y el 17 de noviembre de 2002, se presentaron al público las obras adquiridas durante este bienio, en el que pasaron a formar parte de los fondos permanentes de la Pinacoteca obras tan señeras como *Santa Gertrudis* (1761), de Juan Eusebio de Estrada; *La cocina del cura* (1878), de Felipe Checa Delicado; la *Anunciación* (1918) y el potente autorretrato de Antonio Juez Nieto; junto a dos grabados de la serie *La Creación*, que Eduardo Naranjo donó en 2002⁵¹.

⁴⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Adquisiciones. 1998*, Badajoz, 1998, pp. 7 y ss.

⁴⁹ ÍDEM, *Adquisiciones y donaciones. 1999*, Badajoz, 2000, pp. 13-19.

⁵⁰ ÍDEM, *Adquisiciones y donaciones. 2000*, Badajoz, 2001, pp. 19-32.

⁵¹ ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Adquisiciones y Donaciones. 2001-2002*, Badajoz, 2002, pp. 13-22, 55-58 y 69-72.

•**2003-2004.** *Adquisiciones, Donaciones y Depósitos. 2003-2004.* Celebrada en septiembre de 2004, en esta exposición se materializó el logro que se había alcanzado al conseguir, tras muchas negociaciones, que el Museo Nacional del Prado depositara en la Pinacoteca badajocena el impresionante cuadro de José Bermudo Mateos titulado *Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo Vázquez* (1892, óleo sobre lienzo, 364 x 490 cm), y el potente retrato que Nicolás Megía Márquez le dedicó en 1878 al novelista y crítico de arte Jacinto Octavio Picón (1852-1923)⁵².

•**2005-2006.** *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2005-2006.* En el conjunto de obras que se presentaron en esta ocasión, hay que destacar el depósito del Museo del Prado que, una vez más, logró Hernández Nieves trasladar a nuestra Pinacoteca, gracias al cual podemos contemplar en Badajoz la obra titulada *Bajo toldilla* (1892), del pintor José Bermudo Mateos. Citemos, asimismo, las cuatro obras de Luis Álvarez Lencero que fueron adquiridas en 2005, así como también la donación que Ana Lázaro Rodríguez hizo de varias tallas barrocas procedentes del legado de su padre Bonifacio Lázaro; o el cuadro con *Los desposorios místicos de Santa Inés* (1635), obra de Juan del Castillo (1590-1657) que la Pinacoteca adquirió en 2006⁵³.

•**2007-2008.** *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2007-2008.* Exposición celebrada durante el mes de noviembre de 2008. Entre las adquisiciones de este bienio, destaca la compra de la obra titulada *Dos jóvenes bañistas* (c. 1930), de Timoteo Pérez Rubio; 30 dibujos de Víctor José Amador Purificación, fruto de la muestra antológica que le acababa de dedicar la Pinacoteca; y el óleo sobre tabla de Juan Barjola titulado *Matadero* (1995). Entre las donaciones, el óleo de Francisco Pedraja Muñoz titulado *Camino de la sierra* (2005); y cuatro lienzos del ya citado Amador Purificación⁵⁴.

•**2009-2010.** *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2009-2010.* Exposición celebrada durante el mes de abril de 2010. En este bienio se adquirió el bello *Ecce Homo* del círculo de Luis de Morales que se exhibe en el Museo, además de dos óleos de José Bermudo Mateos titulados *Echadora de cartas* (s.f.) y *Escena de café* (s.f.); y un cuadro de la temática más representativa de Felipe Checa Delicado, *Cocina extremeña* (1892). Entre las donaciones, cabe mencionar el lienzo de Eugenio Hermoso con el *Retrato de don Juan Murillo de Valdivia y Martínez Matamoros* (1944)⁵⁵.

⁵² ÍDEM, Museo de Bellas Artes de Badajoz. *Adquisiciones, Donaciones y Depósitos. 2003-2004*, Badajoz, 2004, pp. 58-63.

⁵³ ÍDEM, Museo de Bellas Artes de Badajoz. *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2005-2006*, Badajoz, 2006, pp. 47, 13-17, 25-29, y 51-54, respectivamente.

⁵⁴ ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2007-2008*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2008, pp. 13-14, 33-63 y 67-71, respectivamente.

⁵⁵ ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2009-2010*, Catálogo de la Exposición, Badajoz,

•**2011-2012.** *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2011-2012.* Exposición celebrada entre los meses de febrero y marzo de 2013. Entre las adquisiciones que hizo la Pinacoteca durante este bienio, descuella el óleo de Felipe Checa, *Sin título* (1874), en el que se representa una de sus escenas de interior con el ama y el cura; y también cabe reseñar las dos bellas acuarelas del pintor Antonio Martínez-Cid de Rivera (1941), *Después de la lluvia* (1998) y *Torre de Espantaperros* (2002). Asimismo, citemos entre las donaciones el retrato que pintó Adelardo Covarsí de *Dña. Purificación Carballo Silgo* (s.f.), además de varias obras de Timoteo Pérez Rubio, entre ellas el *Retrato de doña Concepción Rábago* (1931)⁵⁶.

•**2013-2014.** *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2013-2014.* Esta exposición fue una de las más notables de toda la serie por la importancia de las obras que habían ingresado en la Pinacoteca durante el citado bienio. Entre las adquisiciones de 2013 cabe destacar los tres óleos de Isaías Díaz Gómez titulados *La ventana del estudio* (1928), *Naípe* o *Mujer fumando* (1975) y *Paisaje sin horizonte* (1977); un *Paisaje* (s.f.) al óleo de Timoteo Pérez Rubio; o el lienzo *Mujer con perro* (1992) de Juan Barjola. En 2014 se adquirieron, entre otros, el óleo sobre lienzo de José Bermudo Mateos con *Valentina desdeñosa* o *Escena de cocina* (1913); y *La leyenda del castillo* (1929) de Adelardo Covarsí. Singulares fueron también las donaciones, con obras de Isaías Díaz Gómez, Juan Barjola o Bonifacio Lázaro. El depósito que destacó en este bienio fue el del cuadro que Eugenio Hermoso dedicó a *La Juma, la Rifa y sus amigas* (1906), tal vez la obra maestra del pintor⁵⁷.

2. Exposiciones monográficas comisariadas por Hernández Nieves⁵⁸. Colección “Serie Mayor”

Una de los proyectos más importantes que Hernández Nieves inició al año siguiente de tomar a su cargo la dirección de la Pinacoteca, fue la celebración de una serie de exposiciones retrospectivas dedicadas a los más preclaros artistas de nuestra región. El objetivo era doble: por un lado, reunir un buen número de obras, dispersas en muchos casos en colecciones privadas y poco o nada conocidas para el público y la crítica histórico-artística; y, por otro, llevar a cabo una profunda investigación y recuperar así tanto la biografía como la trayectoria del autor. A todo ello se añadía la edición de un cuidado catálogo, hoy de consulta obligada

2010, pp. 16-17, 13-15, 49, 54-55 y 25, respectivamente.

⁵⁶ ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2011-2012*, Badajoz, 2012, pp. 35, 16-17 y 26-28, respectivamente.

⁵⁷ ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2013-2014*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2014, pp. 13-17, 39-45, 21-24 y 32-35.

⁵⁸ En aquellas exposiciones en las que no ha sido comisario, se indica expresamente.

para cualquier estudioso que pretenda elaborar la historia de la pintura en Extremadura. La serie de exposiciones fue muy amplia, con un total de 22 muestras celebradas entre 1999 y 2014, y dedicadas a los siguientes pintores y escultores:

•**1999-2000.** *Eugenio Hermoso* (diciembre de 1999 – enero de 2000). Fue la primera gran muestra organizada con el objetivo de reunir una antología del artista, e investigar sobre su trayectoria profesional, cuyos resultados se plasmaron en el catálogo que se editó con motivo de la exposición⁵⁹.

•**2001.** *Adelardo Covarsí* (15 de febrero – 15 de abril de 2001). Fue la segunda gran exposición que Hernández Nieves organizó sobre las figuras más preclaras de la pintura costumbrista extremeña; se acompañó con un documentado catálogo que hoy es fuente de referencia fundamental para cualquier estudio que se realice sobre este pintor natural de Badajoz, conocido por sus escenas cinegéticas⁶⁰.

•**2002.** *Antonio Juez* (14 de febrero – 14 de abril de 2002). La muestra supuso la recuperación de este artista badajoceno y sus múltiples facetas creativas, entre las que también se encontraban las de ilustrador, novelista, comentarador radiofónico o jardinero⁶¹.

•**2002-2003.** *Manuel Santiago Morato* (19 de diciembre de 2002 – 31 enero de 2003). Exposición antológica de este pintor nacido en 1934 en Los Santos de Maimona⁶².

•**2003.** *100 esculturas de Pedro Torre-Isunza* (mayo – junio de 2003). Retrospectiva de este escultor natural de Don Benito (Badajoz), acompañada de un ciclo de conferencias⁶³.

•**2004.** *Julián Pérez Muñoz* (17 de marzo – 19 de mayo de 2004). Exposición celebrada bajo el comisariado de María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora del Museo de Bellas Artes. Importante antológica de este pintor natural de Badajoz, donde nació en 1927; falleció en Madrid en 2009⁶⁴.

•**2004-2005.** *Enrique Jiménez Carrero. Exposición de pintura y escultura* (diciembre de 2004 – enero de 2005). Muestra organizada en colaboración con la Fundación Cultural Fórum Filatélico. Pintor natural de Granadilla, donde nace en 1953; contó con la edición de un excelente catálogo⁶⁵.

⁵⁹ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Eugenio Hermoso, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 1999.

⁶⁰ ÍDEM, Adelardo Covarsí, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.

⁶¹ ÍDEM, Antonio Juez, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2002.

⁶² ÍDEM, Manuel Santiago Morato, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003.

⁶³ ÍDEM, Pedro Torre Isunza, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003. Vid., etiam, el Anexo 7.

⁶⁴ RODRÍGUEZ PRIETO, M.^a T., Julián Pérez Muñoz, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2004.

⁶⁵ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Enrique Jiménez Carrero, Catálogo de la Exposición, Madrid, 2004.

•**2005.** *Ramón Fernández Moreno* (17 de febrero – 17 de abril de 2005). La retrospectiva sobre este pintor, natural de los Santos de Maimona, fue comisariada por Lourdes Román Aragón, Conservadora del Museo de Bellas Artes⁶⁶.

•**2005.** *Jaime de Jaraíz* (29 de septiembre – 30 de noviembre de 2005). Esta exposición fue comisariada por María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora del Museo⁶⁷.

•**2005-2006.** *Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906)* (diciembre de 2005 – enero de 2006). El comisario de esta importante retrospectiva, Román Hernández Nieves, ofreció no solo una semblanza singular del artista, sino también una excelente selección de sus mejores y más representativas obras, y una profunda investigación científica a través del catálogo de la muestra⁶⁸. Fue un broche de oro para la celebración del primer centenario de la muerte del pintor.

•**2006.** *Félix Fernández Torrado* (2 de marzo – 30 de abril de 2006). Muestra celebrada bajo el comisariado de María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora del Museo. Esta nueva exposición supuso, como en tantas ocasiones anteriores, la recuperación de este pintor, del que además se publicó el catálogo de su obra a cargo de María Teresa Terrón Reynolds⁶⁹.

•**2007.** *El taller de los hermanos Tinoco* (26 de abril – 26 de junio de 2007). Gracias a esta muestra se recuperó la trayectoria artística del escultor Mauricio Tinoco Ortiz (1906-1948) y de su hermano el pintor Alejandro (1912-1983), naturales de los Santos de Maimona. El resultado del proceso de investigación del que se derivó la exposición, fue dado a conocer, como siempre, a través de una publicación a cargo de Vicente Méndez Hernán⁷⁰.

•**2007.** *Antonio Vaquero Poblador* (20 de septiembre – 18 de noviembre de 2007). Retrospectiva comisariada por María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora del Museo de Bellas Artes; y acompañada con la edición del catálogo correspondiente⁷¹.

⁶⁶ ROMÁN ARAGÓN, L., *Ramón Fernández Moreno*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.

⁶⁷ RODRÍGUEZ PRIETO, M.^a T., *Jaime de Jaraíz*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.

⁶⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906)*. Primer centenario de su muerte, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.

⁶⁹ TERRÓN REYNOLDS, M.^a T., *Félix Fernández Torrado...*, op. cit.

⁷⁰ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *El taller de los hermanos Tinoco*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.

⁷¹ RODRÍGUEZ PRIETO, M.^a T., *Antonio Vaquero Poblador*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.

•**2008.** *Víctor José Amador Purificación* (febrero – marzo de 2008). Exposición antológica sobre este pintor natural de Talavera la Real, que no solo se acompañó del catálogo con las obras que formaron parte de la muestra, sino también de la publicación de un conjunto de dibujos inéditos del artista, dentro de la *Colección rescate* que había iniciado Hernández Nieves en 2002⁷².

•**2008.** *Antonio Gallego Cañamero* (abril – mayo de 2008). Retrospectiva celebrada bajo el comisariado de Román Hernández Nieves. Sin lugar a dudas, fue una gran exposición sobre este pintor natural de Don Benito, a quien el Museo de Bellas Artes rindió un merecido homenaje⁷³.

•**2009.** *Manuel Fernández Mejías (1911-1989)* (15 de enero – 15 de marzo de 2009). Muestra antológica de este pintor natural de Badajoz, comisariada por María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora de la Pinacoteca⁷⁴.

•**2009.** *Guillermo Silveira (1922-1987)* (26 de marzo – 31 de mayo de 2009). Exposición antológica de este artista natural de Segura de León, comisariada, al igual que la anterior, por María Teresa Rodríguez Prieto; el texto del catálogo estuvo a cargo de Diego del Moral Martínez⁷⁵.

•**2011.** *Nicolás Megía Márquez (1845-1917)* (20 de enero – 20 de marzo de 2011). Muestra antológica del pintor fuentecanteño, organizada bajo el comisariado de María Teresa Rodríguez Prieto. El catálogo de la exposición estuvo a cargo de Francisco Javier Pizarro Gómez, Catedrático de la Universidad de Extremadura⁷⁶. De forma paralela, la Pinacoteca celebró una muestra con la serie de intervenciones que se habían llevado a cabo en el taller de restauración del Museo sobre aquellas obras de Nicolás Megía que así lo necesitaron, a efectos de poderlas exhibir sin poner en riesgo su conservación.

•**2012.** *José Rebollo López (Badajoz-1873-1928)* (9 de febrero – 30 de abril de 2012). Exposición antológica de este pintor de Badajoz, organizada bajo el comisariado de Román Hernández Nieves⁷⁷.

⁷² HERNÁNDEZ NIEVES, R., Víctor José Amador Purificación, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007. Vid., etiam, el Anexo 6, 2008/n.º3.

⁷³ ÍDEM, Antonio Gallego Cañamero, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2008.

⁷⁴ RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., Manuel Fernández Mejías (1911-1989), Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2009.

⁷⁵ MORAL MARTÍNEZ, D. del, Guillermo Silveira (1922-1987), Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2009.

⁷⁶ PIZARRO GÓMEZ, F.J., Nicolás Megía Márquez..., op. cit.

⁷⁷ HERNÁNDEZ NIEVES, R., José Rebollo López (Badajoz-1873-1928), Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.

•**2012.** *Ángel Carrasco Garrorena (1893-1960)* (1 de junio – 1 de septiembre de 2012). Muestra comisariada por María Teresa Rodríguez Prieto, y acompañada de un catálogo en el que se reflejaron los resultados de la investigación acometida con motivo de la celebración de la muestra antológica del artista⁷⁸.

•**2013.** *Isaías Díaz Gómez (19 de septiembre – 31 de diciembre de 2013)*. Exposición celebrada bajo el comisariado de Hernández Nieves, y dedicada a una antología de obras representativas de este pintor natural de Romangordo⁷⁹.

•**2014.** *Leopoldo Grajera (1919-1995)* (20 de marzo – 25 de mayo de 2014). Exposición retrospectiva de este pintor natural de Puebla de la Calzada, a cargo de María Teresa Rodríguez Prieto y textos de Amalia Gragera Alonso⁸⁰.

3. Otras exposiciones celebradas en el Museo, bajo el comisariado de Román Hernández Nieves⁸¹

•**1998-1999.** *IV Centenario del Nacimiento de Zurbarán* (15 de diciembre de 1998 – 30 de enero de 1999). Muestra organizada bajo el comisariado científico de Enrique Valdivieso, y Román Hernán Nieves y Agustina Cantero como comisarios. Se celebró a raíz de la colaboración establecida entre la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Como registro contamos con un catálogo, editado junto a las actas del *simposium internacional* que se celebró sobre *Zurbarán y su época* en Fuente de Cantos, Llerena y Guadalupe⁸².

•**2000.** *Rogelio García Vázquez* (14 de septiembre – 15 de octubre de 2000). Exposición sobre este artista, natural de Maguilla (Badajoz), y sus particulares visiones de París, Brujas, etc.⁸³

•**2000-2001.** *Loza de la Cartuja de Sevilla (Museo Pickman)* (diciembre de 2000 – enero de 2001). Muestra celebrada bajo el comisariado de Carlos Bayarri Muñoz y Román Hernández Nieves.

•**2001.** *Eduardo Acosta Palop. Paisajes* (junio de 2001). En esta exposición

⁷⁸ RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., *Ángel Carrasco Garrorena (1893-1960)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.

⁷⁹ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Isaías Díaz Gómez*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2013.

⁸⁰ GRAJERA ALONSO, A., *Leopoldo Grajera (1919-1995)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2014.

⁸¹ Salvo que se indique lo contrario.

⁸² VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.; HERNÁNDEZ NIEVES, R. y CANTERO DOMÍNGUEZ, A. (Comisarios), *IV Centenario del Nacimiento de Zurbarán*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 1998. La referencia al citado congreso: GARRAÍN VILLA, L. (Coord.), *Actas del Simposium Internacional “Zurbarán y su época”*, Madrid, 1998.

⁸³ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Rogelio García Vázquez*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2000.

podimos contemplar una selección muy interesante de paisajes realizados al óleo, sobre tabla o lienzo, por este pintor natural de Villagarcía de la Torre (1905- Sevilla, 1991)⁸⁴.

•**2001.** *Bonifacio Lázaro Lozano* (Badajoz, 19 de septiembre – 5 de noviembre de 2001). Comisariada por María del Mar Lozano Bartolozzi, la exposición se organizó gracias a la colaboración de distintas instituciones, entre las que destacó el Museo de Bellas Artes y la Diputación de Badajoz, además de la Junta y la Asamblea de Extremadura, y las Cámaras Municipales de Lisboa y Oeiras. Durante los cinco primeros meses del año siguiente, esta muestra se exhibió en el Museo de la Ciudad de Madrid, el palacio Galveias de Lisboa y en la Galería Verney de Oeiras⁸⁵.

•**2003.** *Ámbitos. 500 años de cerámicas de Talavera* (27 de febrero – 20 de abril de 2003). Junto a Hernández Nieves, Rafael García Serrano y José Luis Reneo Guerrero también participaron en el comisariado de la exposición⁸⁶.

•**2003.** *Gonzalo Martínez, sus personajes en un museo* (10 de septiembre – 12 de octubre de 2003). El hilo conductor de la muestra fue captar a esos “personajes en un museo, entre los personajes de grandes maestros andaluces” por los que se caracteriza la obra de Gonzalo Martínez Andrades (Jerez, Cádiz, 1942).

•**2004.** *Javier Fernández de Molina. “Al Sur”. Serie Expocomarca*, organizada a raíz de la donación que este artista badajoceno hizo al Museo de Bellas Artes en 2003⁸⁷, de un conjunto de obras ejecutadas con técnica mixta sobre papel y agrupadas bajo el sugerente título *Serie Expocomarca*.

•**2004.** *Luis Álvarez Lencero. Obra Plástica y Poética* (19 de mayo – 19 de julio de 2004). Exposición organizada bajo el comisariado de Hernández Nieves, encargado de la obra plástica, y Lucía Castellano Barrios, Directora del Centro de Estudios Extremeños y responsable de la obra poética. Además de la importancia de la muestra, fue la primera colaboración realizada entre el Museo de Bellas Artes y el citado Centro de Estudios Extremeños, donde se puede consultar, desde finales de los años noventa, el archivo de este poeta, escultor y pintor⁸⁸.

⁸⁴ ÍDEM, Eduardo Acosta Palop. Paisajes, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.

⁸⁵ LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del M., Bonifacio Lázaro Lozano, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.

⁸⁶ VV.AA., Ámbitos. 500 años de cerámicas de Talavera, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003.

⁸⁷ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Adquisiciones, Donaciones y Depósitos. 2003-2004, op. cit., p. 25.

⁸⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R. y CASTELLANO BARRIOS, L., Luis Álvarez Lencero. Obra plástica y poética, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2004.

•**2006.** *Encuentro 2006 –10 contemporáneos–* (mayo de 2006). Muestra organizada bajo la dirección y el comisariado de Román Hernández Nieves, quien logró reunir un amplio elenco de artistas extremeños actuales con el objetivo de dar a conocer y difundir su producción artística⁸⁹.

•**2007.** *Antonio Blanco Lon* (febrero – marzo de 2007). Comisariada por Hernández Nieves, quien logró reunir un nutrido grupo de obras de este artista y nos brindó la oportunidad de contemplar, por primera vez y desde una amplia perspectiva, la trayectoria de Blanco Lon⁹⁰.

•**2007.** *Exposición de fotografías. Somnium. Juan José y Pedro Bolaño Franco* (julio de 2007). Según afirmaban los autores en el folleto de mano de la exposición, “para nosotros estas fotografías son el resultado de hacer posible una extravagancia, una fantasía, una realidad imaginada... un sueño”.

•**2008.** *La evocación del paisaje extremeño en artistas regionales del siglo XX* (febrero – marzo de 2008). Interesante muestra en la que pudimos contemplar una selección de obras reunidas bajo el nexo común del paisaje extremeño, lo que permitió enfocar la pintura desde este otro punto de vista. La exposición fue comisariada por María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora del Museo de Bellas Artes.

•**2009-2010.** *Colección de grabados del Museo de Bellas Artes* (17 de diciembre de 2009 – 28 de febrero de 2010). Exposición celebrada bajo el comisariado de Román Hernández Nieves para presentar el *Catálogo razonado de grabados* de la Pinacoteca, a cargo de Vicente Méndez Hernán⁹¹.

•**2009.** *La Colección de Cerámica Fortún-Torralba* (octubre – noviembre de 2009). La muestra estuvo comisariada por Luis Navarro Agustín, Director del Taller-Escuela de Cerámica de Muel, y Hernández Nieves.

•**2010.** *La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña* (28 de septiembre – 12 de diciembre de 2010). Excelente muestra con la que Hernández Nieves, comisario y autor del catálogo, nos ofreció un amplio panorama del género del bodegón. La exposición fue sin duda un gran proyecto, pues se lograron traer, por ejemplo, un lienzo de Juan Fernández “El Labrador” procedente del Museo del Prado; o algunas pinturas de Zurbarán⁹² (Figs. 20 y 22-23).

⁸⁹ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Encuentro 2006 –10 Contemporáneos–*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2006.

⁹⁰ ÍDEM, *Antonio Blanco Lon*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2006.

⁹¹ MÉNDEZ HERNÁN, V., *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo razonado de grabados*, op. cit.

⁹² HERNÁNDEZ NIEVES, R., *La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2010, pp. 90-93 y 86-87, respectivamente.

Fig.22. Inauguración de la exposición “La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña”(28 de septiembre – 12 de diciembre de 2010), con la asistencia del Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

Fig.23. Inauguración de la “Exposición La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña”(28 de septiembre – 12 de diciembre de 2010), con la asistencia del Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

•**2012.** *Pintura de Flores. 32 cuadros del pintor pacense Felipe Checa Delicado.* Muestra itinerante con la que Hernández Nieves nos ofreció una visión más, y distinta, del pintor badajoceno, tomando como hilo conductor sus cuadros florales⁹³.

•**2012.** *Juan de Ávalos* (20 de septiembre – 20 de noviembre de 2012). Exposición sobre el conocido escultor, donde pudimos contemplar una selección de piezas de su producción. La muestra fue comisariada por Román Hernández Nieves y Juan Ávalos Carballo, Presidente de la Fundación Juan de Ávalos⁹⁴.

•**2013.** Durante el mes de agosto de este año se expuso en la Pinacoteca la *Carpeta de grabados titulada Tauromaquia*, compuesta por diez estampas del pintor Juan Barjola, y donada por su hijo José Antonio Galea Fernández al Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero.

•**2014.** *Exposición itinerante. Dibujos de José Amador Purificación*, organizada por el Museo de Bellas Artes con los dibujos de este pintor natural de Talavera la Real. Según afirmaba Hernández Nieves en el díptico, se trataba de un nuevo proyecto, titulado *El Museo de Bellas Artes de Badajoz. En ruta*, que “nace con un carácter nómada y viajero, y tiene como objetivo el acercamiento de la cultura a los pueblos y centros culturales de la provincia a través de la exhibición de los ricos fondos del Museo. En esta ocasión la exposición itinerante muestra una cuidada selección de dibujos de un gran pintor extremeño”.⁹⁵

4. Exposiciones celebradas en colaboración con otras entidades

La etapa de dirección de Hernández Nieves también se caracterizó por las diversas colaboraciones que el Museo estableció con otras instituciones y fundaciones culturales –el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museo Pérez Comendador-Leorux de Hervás, la Junta de Extremadura, el CEXECI, el Museo de Cáceres, y un largo etcétera–, y cuyo resultado fue la celebración de una amplia serie de muestras temporales gracias a las cuales se exhibieron en Badajoz aspectos artísticos de lo más diverso. Un amplio elenco de títulos que son hoy testigo evidente del buen hacer por el que se ha caracterizado la Pinacoteca.

•**1998.** *El grabado japonés. Siglos XVII al XX* (8 – 21 de junio de 1998). Organizada en colaboración con la Embajada Japonesa y la Asociación Cultural Hispano Japonesa Akatsuki.

⁹³ ÍDEM, Exposición itinerante. Pintura de flores. 32 cuadros del pintor pacense Felipe Checa Delicado, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2012.

⁹⁴ VV.AA., Juan de Ávalos, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.

⁹⁵ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Exposición itinerante. Dibujos de José Amador Purificación, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.

•**1999.** *Goya. La tauromaquia* (22 de marzo – 22 de abril de 1999). Realizada en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

•**1999.** *Picasso* (junio – julio de 1999). Organizada con la Junta de Extremadura, el Museo de Cáceres y el CEXECI.

•**1999.** *Guayasamín. De orbe novo Decades* (9 de septiembre – 5 de octubre de 1999). Comisariada por Román Hernández Nieves y Lourdes Román Aragón⁹⁶.

•**2000.** *Exposición de Carteles de Carnaval* (10 de febrero – 12 de marzo de 2000). Organizada en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

•**2000.** *El “Ex Libris Modernista”* (5 – 29 de junio de 2000). La organización de esta muestra surgió de la colaboración de intercambio con el Museo Pérez Comendador-Leroux.

•**2000.** *Ángel Duarte* (20 de octubre – 20 de noviembre de 2000). Muestra organizada en torno a este artista natural de Aldeanueva del Camino (1930), resultado del intercambio de exposiciones suscrito entre el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás y el Museo de Bellas Artes.

•**2001-2002.** *Colección de pintura antigua española y flamenca de los siglos XVI y XVII*, reunida en nuestra Pinacoteca y organizada en colaboración con la Fundación Cultural Forum Filatélico.

•**2002.** *Iconos rusos, cajas lacadas y huevos pintados* (14 de marzo – 30 de abril de 2002). En esta ocasión pudimos contemplar la colección particular de Dña. Dolores Tomás, compuesta por piezas singulares rusas de pintura y artes decorativas o industriales.

•**2002.** *Eduardo Naranjo* (Badajoz, 4 de junio – 7 de julio de 2002). Esta muestra también se pudo ver en la sala de exposiciones museísticas de Cajasur, en Córdoba, y en la Sala Municipal San Hermenegildo, de Sevilla. En el catálogo, Hernández Nieves publicó un texto muy en línea con el pintor objeto de la retrospectiva, dedicado al estudio de los *Artistas extremeños del siglo XX en la diáspora*⁹⁷.

•**2002.** *Magdalena Leorux Morel (París, 1902-Madrid, 1985) (Primer Centenario de su nacimiento)* (12 de septiembre – 13 de octubre de 2002). Muestra celebrada, una vez más, dentro del marco de colaboración entre el Bellas Artes y el Museo Pérez Comendador-Leorux de Hervás.

⁹⁶ HERNÁNDEZ NIEVES, R. y ROMÁN ARAGÓN, L., *Guayasamín. De orbe novo Decades*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 1999.

⁹⁷ HERNÁNDEZ NIEVES, R., “Artistas extremeños del siglo XX en la diáspora”, Eduardo Naranjo, Catálogo de la Exposición, Córdoba, 2002, pp. 51-65.

•**2003-2004.** *Carlos de Haes (1826-1898) en el Museo del Prado* (17 de diciembre de 2003 – 15 de febrero de 2004). La muestra de este pintor español de origen Belga fue posible gracias a las gestiones de la dirección de la Pinacoteca badajocena con el Museo Nacional del Prado⁹⁸.

•**2004.** *Cerámica aragonesa para el siglo 21* (marzo – mayo de 2004). La exposición supuso la apertura hacia las nuevas formas de entender y dar forma plástica a esta técnica tradicional.

•**2005.** *Enrique Pérez Comendador. Dibujos* (17 de marzo – 20 de abril de 2005). Muestra celebrada en colaboración con el Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux.

•**2005.** *La mirada de Goya* (mayo de 2005). Exposición organizada gracias a la colaboración suscrita con la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.

•**2006.** *Orgánicas. La cerámica de Yoko Akabane* (febrero de 2006). La muestra se sumó a las exposiciones que ya se habían organizado en el Museo sobre esta técnica, como la dedicada a la Cartuja de Sevilla (2001), a la histórica cerámica de Talavera de la Reina (2003) y a la cerámica de vanguardia de la zona aragonesa (2004).

•**2006.** *Javier Winthuysen (Sevilla, 1874-Barcelona, 1956) en los fondos del Museo Pérez Comendador-Leroux* (agosto de 2006). Retrospectiva celebrada gracias—una vez más— al convenio que la dirección del Bellas Artes badajoceno tenía con el Museo dedicado en Hervás al escultor Enrique Pérez Comendador y a su esposa Magdalena Leroux.

•**2006.** *Colección Caja Duero* (16 de septiembre – 31 de octubre de 2006). Gracias a las gestiones de su Director, fue posible contemplar en el Museo la colección de esta entidad bancaria. En el folleto de mano constaba que en la exposición se exhibía “lo más destacado de una extensa colección de arte reunida por Caja Duero. Un recorrido por el tiempo, con los mejores autores de cada época”⁹⁹.

•**2006.** *Foto Pres '05* (29 de septiembre – 31 de octubre de 2006). Exposición fotográfica integrada por los trabajos ganadores de los premios y las becas de la última edición del certamen creado por la Fundación “La Caixa”, dentro de su programa de obra social.

⁹⁸ GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., *Carlos de Haes en el Museo del Prado. 1826-1898*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 2002.

⁹⁹ RODRÍGUEZ SAINZ, A. (Dir. y Coord.), *Colección Caja Duero*, Catálogo de la Exposición, Salamanca, 2005.

•**2006-2007.** *Vidrio histórico y contemporáneo de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Historia, arte y técnica del vidrio* (diciembre de 2006 – enero de 2007). Muestra dedicada a trasladar a Badajoz las más bellas y sutiles creaciones de la fábrica que surgió en La Granja de San Ildefonso al amparo de la construcción del palacio que emprendieron Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio. La exposición fue comisariada por Paloma Pastor Rey de Viña y Román Hernández Nieves.

•**2006-2007.** *Francisco Pedraja. Exposición antológica, 1950-2007* (4 de diciembre de 2006 – 27 de enero de 2007). Muestra organizada por la Junta de Extremadura y comisariada por Javier Rubio Nombrot, en la que se reunió una amplia y rica retrospectiva de este artista bajo cuyos diseños también estuvo la dirección de la Pinacoteca¹⁰⁰.

•**2007-2008.** *Arte Moderno en Portugal. Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado* (12 de diciembre de 2007 – 20 de enero de 2008). Una vez más, esta exposición permitió contemplar en Badajoz otra serie de fondos artísticos procedentes, en esta ocasión, del citado Museo portugués de arte contemporáneo. La muestra estuvo comisariada por María Jesús Ávila Corchero, Conservadora e Investigadora del Museu do Chiado¹⁰¹.

•**2011.** *10 años de cerámica contemporánea* (4 de octubre – 4 de diciembre de 2011). La exposición tuvo como objetivo mostrar la evolución de los diez años de trayectoria del certamen CERCO, organizado en torno a la cerámica contemporánea desde el año 2011 en Muel, Teruel y Zaragoza.

5. Los “Proyectos” del Museo

5.1 Proyecto n.º 1: La Obra Invitada

•**2010.** *Pinturas del Monasterio de Guadalupe en el Museo de Bellas Artes de Badajoz* (25 de febrero – 11 de abril de 2010). Gracias al proyecto *Obra invitada*, pudimos ver en la Pinacoteca las obras de Pedro José de Uceda (1698-1740) conservadas en Guadalupe, entre las que se hace necesario resaltar títulos como el *Nacimiento de Cristo*, la *Soledad de María* o *La Resurrección*¹⁰².

•**2010-2011.** *Zurbarán. Uno de los últimos hallazgos* (15 de diciembre de 2010 – 16 de enero de 2011). Con esta exposición se dio a conocer la entonces

¹⁰⁰ RUBIO NOMBLLOT, J., Francisco Pedraja. Exposición antológica, 1950-2007, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.

¹⁰¹ ÁVILA CORCHERO, M.ª J., Arte contemporáneo en Portugal en la colección del Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu Do Chiado, Catálogo de la Exposición, Barcelona, 2007.

¹⁰² HERNÁNDEZ NIEVES, R., Proyecto. La Obra Invitada. Pinturas del Monasterio de Guadalupe..., op. cit., pp. 3-8.

recién descubierta obra de Zurbarán titulada *Beato Tomás de Zumárraga*, conservada en una colección particular madrileña, e inédita hasta que fue catalogada por Odile Delenda, especialista en la obra del maestro fuentecanteño¹⁰³.

•**2011-2012.** *Luis de Morales “El Divino”. Dos tablas de devoción* (20 de diciembre de 2011– 22 de enero de 2012). La Pinacoteca acogió dos magníficas obras de Luis de Morales procedentes de la Colección FundArte Ocular, un *Ecce Homo* y una *Virgen del huso*¹⁰⁴.

•**2013.** *Cincuentenario de la muerte de Eugenio Hermoso Martínez. La Juma, la Rifa y sus amigas* (mayo de 2013). Gracias al proyecto *La obra invitada*, se expuso en Badajoz este bello lienzo propiedad de la familia sevillana Rodríguez Quesada y Tello¹⁰⁵. La obra está depositada en la Pinacoteca desde entonces.

•**2014.** *El Greco. IV Centenario de su muerte. “Los Grecos” del retablo de Talavera la Vieja custodiados en el Monasterio de Guadalupe* (16 de septiembre – 20 de octubre de 2014). Fruto de la colaboración establecida entre el Museo de Bellas Artes y el Real Monasterio de Guadalupe, surge esta nueva muestra gracias a la cual se expusieron en Badajoz las obras que El Greco hiciera en 1591 para la Talavera la Vieja¹⁰⁶.

5.2. Proyecto n.º 2: El Coleccionismo privado

•**2010.** *Proyecto. El Coleccionismo Privado. Obras inéditas de Eugenio Hermoso* (28 de abril – 20 de junio de 2010). Muestra organizada bajo el comisariado de María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora de la Pinacoteca¹⁰⁷.

•**2014.** *Proyecto. El Coleccionismo Privado. Malacología, colección particular de don Santiago Román, Villafranca de los Barros. Y pintura: referencias en la colección del Museo de Bellas Artes de Badajoz* (junio – julio de 2014).

¹⁰³ ÍDEM, Proyecto. La Obra Invitada. Zurbarán. Uno de los últimos hallazgos, Díptico de mano de la Exposición, Badajoz, 2010.

¹⁰⁴ ÍDEM, Proyecto. La Obra Invitada. Luis de Morales “El Divino”. Dos tablas de devoción, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2010. Sobre la tabla mariana vid. MÉNDEZ HERNÁN V. y RAMOS RUBIO, J.A., “Una Virgen de la Rueda de Luis de Morales”, Norba. Revista de Arte, n.º 30, 2010, pp. 285-290.

¹⁰⁵ ÍDEM, Cincuentenario de la muerte de Eugenio Hermoso Martínez. La Juma, la Rifa y sus amigas, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2013.

¹⁰⁶ ÍDEM, El Greco. IV Centenario de su muerte. “Los Grecos” del retablo de Talavera la Vieja custodiados en el Monasterio de Guadalupe, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.

¹⁰⁷ RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., Proyecto: El Coleccionismo Privado. Obras inéditas de Eugenio Hermoso..., op. cit.

5.3 Proyecto n.º 3: La atención a la nueva creación

•2011. *Proyecto. La Nueva Creación. Acuarelas de Rosana Soriano Polo. Bodegones y paisajes urbanos* (mayo de 2011). Celebrada bajo el comisariado de Hernández Nieves¹⁰⁸.

5.4. Proyecto n.º 4: Obra de almacén

•2008. Durante el mes de septiembre de 2008 se expusieron una serie de fragmentos de obras de Francisco Pradilla pertenecientes a los techos del palacio de Linares, de Madrid (actual Casa de América), copiados por Felipe Checa y Leonardo Rubio Donaire. Se pudieron ver tres obras de gran formato, realizadas al óleo sobre lienzo; dos de ellas de Felipe Checa, que las copió durante su período de formación en Madrid, *Travesuras de Amor* y *Fantasia del Céfito*; y la tercera de Leonardo Rubio Donaire, discípulo del anterior, dedicada a una alegoría del juego y procedente del Salón de Juego del antiguo Casino de Badajoz.

•2009. *Proyecto n.º 4. Obra de almacén. Trabajos del mueblista Ramón Pajuelo* (agosto–septiembre de 2009). Muestra en la que pudimos ver el magnífico biombo que se conserva en la Pinacoteca. Y una *Alegoría de la segunda República Española*.

•2010. *Proyecto. Obra de almacén. El Baño* (1960), de Luisa Granero Sierra (Barcelona, 1924) (agosto y septiembre de 2010). La escultura expuesta fue presentada a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1960, y forma parte de la colección permanente de la Pinacoteca¹⁰⁹.

•2011. *Proyecto. Obra de Almacén. La pintura de Historia (Felipe Checa y José Caballero)* (agosto – septiembre de 2011). Bajo el comisariado de Hernández Nieves, se inauguró esta muestra para dar a conocer cuatro óleos con el nexo común de la temática de historia, obra de los pintores, compañeros y amigos Felipe Checa Delicado y José Caballero Villarroel.

•2013. *Proyecto. Obra de Almacén. Esculturas de Iconografía Cristológica* (21 de marzo – 25 de abril de 2013). La temática cristológica fue el nexo de unión para exhibir tres piezas procedentes de los almacenes del Museo: un *Crucificado* (1931) de Pedro de Torre-Isunza; un *Cristo Yacente* (1931) de Saturnino Domínguez Nieto; y un *Cristo Redentor* (1962) de Guillermo Silveira.

•2014. *Proyecto. Obra de Almacén. Personajes Históricos Hispanos en la colección del Museo de Bellas Artes* (16 de enero – 9 de marzo de 2014). En

¹⁰⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R., Proyecto. La Nueva Creación. Acuarelas de Rosana Soriano Polo..., op. cit.

¹⁰⁹ ÍDEM, Proyecto: Obra de almacén. El Baño, Folleto de mano de la Exposición, Badajoz, 2010; Exposición Nacional de Bellas Artes. Catálogo, Barcelona, 1960, p. 32, n.º 143.

esta ocasión se mostraron al público tres obras: *Las postrimerías de Fernando III el Santo* (1916), del albuereño Antonio Beltrán Rivero (1892- 1957), copia de la obra original de Virgilio Mattoni (1842-1923); *Ana de Austria entrega sus alhajas a San Vicente de Paúl* (1867), del sevillano José María Rodríguez Losada (1826-1896); y *Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres* (1856), del pintor extremeño, no documentado, José Cañada¹¹⁰.

6. Colección “Rescate”

Según afirmaba el propio Hernández Nieves en 2005, el objetivo de esta nueva colección se cifraba en “publicar y actualizar textos y documentos inéditos, agotados, raros y de interés para el mejor conocimiento de nuestros valores plásticos regionales”; y sin duda lo consiguió, pues gracias a esta encomiable labor editorial hoy contamos con textos que son de muy fácil acceso para continuar nuestra labor de investigación o, sencillamente, para deleitarnos con aquellas obras que han vuelto a estar al alcance del público. El inicio de esta magnífica serie fueron los facsímiles que se editaron en el año 2002 con motivo de la exposición antológica celebrada entonces sobre el pintor Antonio Juez Nieto. De este artista y también escritor se reeditaron cuatro obras: *Luis de Morales, El Divino. Homenaje de admiración y amor a su vida y a su obra* (1925), *Cerebro y corazón* (1931), *Aldabadas* (1944) y *Soy un pobre peregrino... casi poema en tres partes representables* (1947). La edición contó con una separata en la que se analizaron la biografía y la obra literaria de Antonio Juez¹¹¹.

La edición de facsímiles de nuestros autores más preclaros se retomó en 2005, ya con el formato de *Colección rescate*, y cuenta con ocho títulos publicados hasta el año 2014:

•**2005/n.º.1.** La colección se inicia con la edición facsímil del libro que Adelardo Covarsí dedicó a *Italia. Impresiones de viaje por un pintor*, publicado originalmente en 1910 y reimpresso en 1976¹¹². Por la publicación de este libro –recordemos– su autor fue nombrado Académico Correspondiente de la Real de San Fernando¹¹³.

¹¹⁰ RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., Proyecto. Obra de Almacén. Personajes Históricos Hispanos en la colección del Museo de Bellas Artes, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.

¹¹¹ MÉNDEZ HERNÁN, V. Antonio Juez Nieto (1893-1963). Pinceladas biográficas; y GARCÍA MOGOLLÓN, F.J., Comentarios acerca de la obra literaria de Antonio Juez Nieto. Luis de Morales, Cerebro y corazón, Aldabadas y Soy un pobre peregrino, Badajoz, 2002.

¹¹² HERNÁNDEZ NIEVES, R., “Prólogo” a la edición facsímil del libro de COVARSÍ YUSTAS, A., *Italia. Impresiones de viaje por un pintor*, Badajoz, 2005, s/p.

¹¹³ REDACCIÓN, “Ha muerto el pintor Adelardo Covarsí”, ABC, Número Suelto, Madrid, 28 de agosto de 1951, p. 12.

•**2006/n.º 2.** Edición facsímil del libro titulado *Romances de Extremadura* (1929), compuestos por D. Miguel Torres y González de la Laguna, marqués de Torres Cabrera, con bellas ilustraciones a cargo de Antonio Blanco Lon (1896-1936), y objeto principal de esta reedición, como afirmaba Hernández Nieves en la *Presentación* a la obra¹¹⁴.

•**2008/n.º 3.** *Dibujos inéditos de un pintor extremeño. Víctor José Amador Purificación (Talavera la Real, 1908 – Madrid, 1994)*, con una selección y presentación a cargo de Román Hernández Nieves¹¹⁵.

•**2010/n.º 4.** *Breve tratado de traçar las bedrieras y de que suerte se corta el vidrio*. Reproducción facsímil del códice conservado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe¹¹⁶.

•**2011/n.º 5.** *Manuales didácticos para la enseñanza del dibujo, escritos y editados por José Pérez Jiménez*. La Pinacoteca rescató tres libros de este pintor, que había escrito dentro de su práctica docente como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, ciudad donde llegó a alcanzar la Cátedra de Dibujo en el Instituto de Enseñanzas Medias. Dentro de la *Colección Rescate*, el Museo hizo una edición facsímil de los dos cursos de la *Enseñanza del Dibujo y de la Ornamentación en la Escuela Normal de Maestras* –de la que también fue docente–, y de un tratado titulado *Elementos de perspectiva*¹¹⁷.

•**2012/n.º 6.** *200 dibujos inéditos de Ángel Carrasco Garrorena (Badajoz, 1893-Mérida, 1960)*. La publicación de esta colección de dibujos se hizo en paralelo a la celebración de la muestra que la Pinacoteca reunió y exhibió entre los meses de junio y septiembre de 2012¹¹⁸.

•**2013/n.º 7.** *La crítica de arte*. Edición facsímil de los textos escritos por Antonio Zoido Díaz (1913-2000) y publicados entre los años 1957 y 2000 en el Diario Hoy. Gracias a esta publicación, contamos hoy con los artículos de este crítico de arte reunidos en dos volúmenes que, sin duda alguna, son un referente

¹¹⁴ HERNÁNDEZ NIEVES, R., “Presentación”, TORRES Y GONZÁLEZ DE LA LAGUNA, M., *Romances de Extremadura*, con ilustraciones a cargo de Antonio Blanco Lon, Badajoz, 2006, p. VII.

¹¹⁵ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Dibujos inéditos de un pintor extremeño. Víctor José Amador Purificación (Talavera la Real, 1908 – Madrid, 1994)*, Badajoz, 2008.

¹¹⁶ *Breve tratado de traçar las bedrieras y de que suerte se corta el vidrio*, presentaciones a cargo de fray Guillermo Cerrato Chamizo, Prior del Monasterio, y Román Hernández Nieves, Badajoz, 2010.

¹¹⁷ HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Manuales didácticos para la enseñanza del dibujo, escritos y editados por José Pérez Jiménez*, Badajoz, 2011.

¹¹⁸ HERNÁNDEZ NIEVES, R. y RODRÍGUEZ PRIETO, M.ª T., *200 dibujos inéditos de Ángel Carrasco Garrorena (Badajoz, 1893-Mérida, 1960)*, Badajoz, 2012. Vid., etiam, el Apéndice 2.

para el estudio de la Historia del Arte más reciente de nuestra región. Los libros cuentan además con unos índices de una enorme utilidad para localizar cualquier referencia del artista sobre el que estemos trabajando. La obra fue coordinada por María Teresa Rodríguez Prieto, Conservadora de la Pinacoteca¹¹⁹.

•**2014/n.º8.** *Dibujos del escultor Enrique Pérez Comendador*. Colección publicada en el marco del convenio de colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Badajoz y el Museo Pérez Comendador-Leorux de Hervás¹²⁰.

7. Ciclos de Conferencias y cursos

•**1999.** Ciclo de conferencias sobre *Velázquez*, celebrado durante el mes de octubre de 1999 con ponencias a cargo de figuras tan relevantes como Alfonso E. Pérez Sánchez o José Manuel Pita Andrade.

•**2000.** Ciclo de conferencias sobre *Eugenio Hermoso*, dictadas los días 11 y 13 de enero de 2000 en paralelo y como complemento de la exposición que entonces estaba abierta¹²¹.

•**2000.** Ciclo de conferencias en torno al *V Centenario de Carlos V*, celebrado en el Museo entre los días 11 de mayo y 1 de junio de 2000, con la participación, entre otros, de Carlos Reyero Hermosilla o Alfredo Alvar Ezquerria.

•**2001.** Curso *Arte del Renacimiento en Extremadura*, organizado en colaboración con el Centro Regional de la UNED de Mérida y el Museo de Bellas Artes de Badajoz, y celebrado entre los días 2 y 7 de julio de 2001.

•**2001.** Ciclo de conferencias celebrado durante el mes de noviembre de 2001 en torno a la figura de *Alonso Cano en el IV Centenario de su nacimiento*.

•**2002.** Curso *Arte Barroco en Extremadura*, desarrollado entre el 6 y el 11 de mayo de 2002 y organizado por el Centro Regional de la UNED de Mérida y el Museo de Bellas Artes de Badajoz.

•**2003.** *Ciclo de conferencias: en torno al escultor Pedro Torre-Isunza*, desarrollado en paralelo a la exposición antológica que se había organizado sobre el artista¹²².

•**2004.** Curso sobre *El mercado del arte*; ciclo celebrado del 21 al 28 de

¹¹⁹ ZOIDO DÍAZ, A., *La crítica de Arte*. Edición de los textos publicados en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, 2013.

¹²⁰ HERNÁNDEZ NIEVES, R. y VELASCO MORILLO, C., *Dibujos del escultor Enrique Pérez Comendador*, Badajoz, 2014.

¹²¹ Véase el Apéndice 2.

¹²² *Ibidem*.

noviembre de 2004 con la participación, entre otros, de D. Manuel Piñazo Añón, Director del Instituto Superior de Arte.

•**2005.** *Ciclo de conferencias. El bodegón*, organizado durante el mes de enero de 2005 en correspondencia con la exposición dedicada a Felipe Checa¹²³.

•**2008.** *Ciclo de conferencias. La pintura de paisaje*, celebrado durante el mes de febrero de 2008 en paralelo al desarrollo de la exposición dedicada al pintor Víctor José Amador Purificación¹²⁴. Entre los ponentes, destaquemos la participación de Teresa Terrón Reynolds, Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura; Mercedes Orihuela Maesso, Conservadora del Servicio de Depósitos del Museo del Prado; o Javier Barón, Jefe del Departamento de pintura del siglo XIX, también de la Pinacoteca Nacional.

•**2008.** Curso de verano sobre la *Pintura extremeña de los siglos XIX y XX*, organizado en colaboración con el Centro Regional de la UNED en Mérida bajo la coordinación de Román Hernández Nieves.

•**2008.** *Ciclo de conferencias: Arquitecturas en los museos actuales*, celebrado entre los días 5 y 27 de noviembre de 2008.

•**2014.** *IV Centenario de El Greco. Ciclo de conferencias* celebrado durante los meses de septiembre y octubre en el Museo de Bellas Artes y en el Real Monasterio de Guadalupe, con las intervenciones de Román Hernández Nieves, que ofreció una panorámica sobre el retablo como mueble litúrgico, con especial mención de la actividad retablística de El Greco; y Javier Cano Ramos, Director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, cuya ponencia versó sobre el retablo extremeño de Talavera la Vieja.

8. Otras actividades de difusión cultural

•**1998.** En este año, y a cargo del Director del Museo, se publica una *Guía Didáctica para Educación Primaria*, versada sobre los fondos de la Pinacoteca.

•**2001.** Los días 10, 12 y 18 de mayo, el Museo de Bellas Artes de Badajoz, junto a la Asociación de Amigos de la Pinacoteca, organizó un programa de actividades culturales que giró en torno al *Día Internacional de los Museos*.

•**2004.** En la segunda quincena de junio de 2004, el Bellas Artes formó parte del programa de actividades que la Red de Museos de Extremadura organizó y dedicó a la mujer.

¹²³Ibidem.

¹²⁴Ibidem.

•**2005.** El día 18 de mayo de 2005 se celebró, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Pinacoteca, el *Día Internacional de los Museos*, una jornada de la que hay que reseñar en estas líneas la presentación de la edición facsímil del libro de Adelardo Covarsí titulado *Italia. Impresiones de viaje por un pintor* (1910), publicado dentro de la colección rescate que ahora abría el Director del Bellas Artes¹²⁵.

•**2006.** Como ya venía siendo habitual, el 18 de mayo se festejó culturalmente el *Día Internacional de los Museos*, celebrado de nuevo en colaboración de la Asociación de Amigos de la Pinacoteca badajocense. De esta jornada cabe resaltar la presentación de la edición facsímil del libro ilustrado por Antonio Blanco Lon con los *Romances de Extremadura* (1929), compuestos por D. Miguel Torres y González de la Laguna, marqués de Torres Cabrera¹²⁶.

•**2007.** Este año, la celebración del *Día Internacional de los Museos* se hizo en el Bellas de Badajoz con la colaboración de la Red de Museos de Extremadura, y en el programa destacó el *Concierto Especial de Guitarra Flamenca* a cargo de la familia Vargas.

•**2008.** El miércoles 21 de mayo de 2008 se celebró el *Día Internacional de los Museos* en colaboración con la Asociación de Amigos de la Pinacoteca badajocense.

•**2008.** Durante los meses de octubre y noviembre de 2008, el Museo participó en el proyecto organizado por la Junta de Extremadura y titulado *Haciendo Museo: el Museo de los Atrones*. Dicho proyecto tenía como objetivo celebrar una serie de talleres didácticos para difundir nuestras colecciones museísticas en la región.

•**2009.** El jueves 14 de mayo de 2009 se celebró en la Pinacoteca, un año más, el *Día Internacional de los Museos* en colaboración con la Asociación de Amigos del Bellas Artes, con un programa en el que destacó el concierto ofrecido por *Manuela Roque*.

•**2010.** Como en años anteriores, el miércoles 19 de mayo de 2010 tuvo lugar la celebración del *Día Internacional de los Museos*, organizado por nuestra insigne Pinacoteca. Se acompañó del concierto ofrecido por *Moreno Jazz Quintet*.

•**2013.** Una vez más, el 18 de mayo se celebró en la Pinacoteca el *Día Internacional de los Museos*.

9. Ciclos de conciertos de Música Clásica

•**2000.** *I Ciclo de Conciertos. Música del Renacimiento* (8 – 29 de junio). Organizado con motivo de los actos conmemorativos del V Centenario de Carlos V.

¹²⁵ Véase el Apéndice 6.

¹²⁶ *Ibidem*.

- 2001.** *II Ciclo de Conciertos. Música Barroca* (7 – 28 de junio).
- 2002.** *III Ciclo de Conciertos. Música del Romanticismo* (6 – 27 de junio).
- 2003.** *IV Ciclo de Conciertos. Música Clásica Contemporánea* (5 – 26 de junio).
- 2004.** *V Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (3 – 24 de junio), en el que se combinaron la música vocal con piezas dedicadas a los instrumentos de cuerda, viento y percusión.
- 2005.** *VI Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (9 – 30 de junio).
- 2006.** *VII Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (1 – 22 de junio)..
- 2007.** *VIII Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (7 – 28 de junio), con obras de Haendel, Corelli, Mozart y Beethoven, entre otros.
- 2008.** *IX Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (5 – 26 de junio), con partituras de Claudio Monteverdi, Vivaldi o Bach.
- 2009.** *X Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (4 – 25 de junio), con la participación del Quinteto de viento Airén, el Cuarteto de contrabajos Bassovens o Guadianart Ensemble.
- 2010.** *XI Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (3 – 24 de junio). Entre otros artistas, participaron Guadianart Ensemble o el Cuarteto Artemsax.
- 2011.** *XII Ciclo de Conciertos. Música Clásica* (9 – 30 de junio), con grupos como el Quinteto de Viento Quercus, que interpretó obras de José Ramón Pérez Mestre o Alejandro Gordillo Durán; o The Iberian Big Band.

10. Ciclos de conciertos: Jazz en el Museo

- 2000.** *I Ciclo de Conciertos. “Jazz internacional”* (6 – 27 de julio), con un elenco en el que figuraron, entre otros, Andrzej Olejniczak Quartet o Lewis Trío.
- 2001.** *II Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (5 – 26 de julio), con intérpretes como John Falcone Quartet o The Northern Kentucky Brotherhood Singers.
- 2002.** *III Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (4 – 24 de julio), con un elenco en el que se encontraban, entre otros, Miguel Ángel Chastang Trío o Joshua Edelman Quartet.
- 2003.** *IV Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (3 – 24 de julio), con intérpretes como José Reinoso South American Jazz o Show Time Brass Band.
- 2004.** *V Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (8 – 29 de julio), con Albert Sanz Trío o Gospel: Black Heritage Choir, entre los intérpretes. En esta ocasión, el ciclo musical se combinó con un *Cálido verano de jazz y literatura*.

•**2005.** *VI Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (7 – 28 de julio), con José Ramón Feito Trío, The Soul of New Orleans o The Charmaine Neville Band.

•**2006.** *VII Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (6 – 27 de julio), con un elenco en el que destacaron los veintiún componentes de The Soul of Gospel.

•**2007.** *VIII Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (5 – 26 de julio), con intérpretes de la talla de Kafu, Campbell Brothers o Marlena Small & The Hallelujah Gospel Choir.

•**2008.** *IX Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (10 – 31 de julio), para el que se contó con la presencia de Paulo Bandeira Trio, o el Fron New Orleans Joyful Gospel Choir.

•**2009.** *X Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (9 – 30 de julio), y Michele Mc Cain o Louisiana Gospel Choir, entre los intérpretes (Fig.24).

Fig. 24. Imagen de uno de los conciertos de Jazz celebrados en el patio del Museo de Bellas Artes de Badajoz durante los meses de julio de 2000 a 2011, con un coro Gospel. Archivo fotográfico de Román Hernández Nieves.

•**2010.** *XI Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (1 – 22 de julio), con Entre Ruas y Calles, procedente de Brasil, o Santeros del Ritmo, de Cuba.

•**2011.** *XII Ciclo de Conciertos. “Jazz en el Museo”* (7 – 28 de julio), con un muy variado elenco de intérpretes entre los que estuvieron el cuarteto de Afro Jazz Malick Diaw; el trío de Jazz Adrian Carrio; o los 17 componentes de The Late Show’s Gospel Choir.

Los veranos de los años 2012, 2013 y 2014 no se celebraron conciertos por encontrarse el museo en obras de ampliación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía específica sobre el Museo de Bellas Artes

- ARAYA, C. y RUBIO, F., *31 Obras del Museo Provincial*, Badajoz, 1986.
- ÍDEM, *Guía artística de la ciudad de Badajoz*, Badajoz, 2003 (4ª Ed. corregida; la 1ª Ed. es de 1986), pp. 209-229.
- [COLLADO SÁNCHEZ, J.M.^a], *Museo Provincial de Bellas Artes. Catálogo*, Badajoz, 1967.
- ÍDEM, *Museo Provincial de Bellas Artes. Catálogo*, Badajoz, 1974.
- COVARSÍ YUSTAS, A., *Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz*, n.º 1, Badajoz, 1921.
- ÍDEM, *Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz*, n.º 2, Badajoz, 1922.
- [ÍDEM], *Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo. Secciones de Pintura y Escultura*, Badajoz, 1934.
- HERNÁNDEZ NIEVES, R., *Adquisiciones. 1998*, Badajoz, 1998.
- ÍDEM, *Adquisiciones y donaciones. 1999*, Badajoz, 2000.
- ÍDEM, *Adquisiciones y donaciones. 2000*, Badajoz, 2001.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Adquisiciones y Donaciones. 2001-2002*, Badajoz, 2002.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas*, Badajoz, 2003.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Adquisiciones, Donaciones y Depósitos. 2003-2004*, Badajoz, 2004.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de esculturas, muebles y otras piezas*, Badajoz, 2006.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2005-2006*, Badajoz, 2006.
- ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2007-2008*, Badajoz, 2008.
- ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2009-2010*, Badajoz, 2010.

- ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2011-2012*, Badajoz, 2012.
- ÍDEM, *Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2013-2014*, Badajoz, 2014.
- ÍDEM, *Guía. Museo de Bellas Artes de Badajoz*, Badajoz, 2014.
- INSTITUCIÓN CULTURAL “PEDRO DE VALENCIA”, “Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz”, *Reales Sitios*, vol. 11, n.º 39, Madrid, 1974, pp. 57-64.
- MÉNDEZ HERNÁN, V., *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo razonado de grabados*, Badajoz, 2009.
- Museo de Bellas Artes de Badajoz. Diputación de Badajoz*, s.l. [Badajoz], s.a. [2016].
- Museo de Bellas Artes de Badajoz. Diputación de Badajoz. Proyecto y obra 2007-2014*, s.l. [Badajoz], s.a. [2016].
- ORIHUELA, M., “El Prado Disperso. Cuadros depositados en Extremadura. II: Badajoz”, *Boletín del Museo del Prado*, vol. 18, n.º 36, Madrid, 2000, pp. 129-135.
- [PEDRAJA MUÑOZ, F.], *Boletín de Información del Museo Provincial de Badajoz. Diciembre, 1982*, Badajoz, 1982.
- ÍDEM, *Museo de Bellas Artes de Badajoz de la Excma. Diputación Provincial*, Badajoz, 1993.
- ÍDEM, *El Museo de Bellas Artes de Badajoz*, Badajoz, 1997.
- REDACCIÓN, “El Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz”, *Mundo Ilustrado*, n.º 98, Madrid, 1951, pp. 2-3.
- RODRÍGUEZ PRIETO, M.^ªT., “El Museo de Bellas Artes de Badajoz: pasado, presente y futuro”, *Revista de Museología*, n.º 32 –dedicado a los *Museos de Extremadura*–, 2005, pp. 62-66.

2. Bibliografía complementaria

- ANTÚNEZ TRIGO, M., “Calle Mayor o Gran Vía de Badajoz”, *R.E.E.*, T.º LXXVII (III), Badajoz, 2011, pp. 1587-1634.
- ARAYA IGLESIAS, C., “Exposiciones artísticas en Badajoz: Ateneo pacense 1904-1938”, *Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA)*, T.º I, Mérida, 1992, pp. 300-404.
- ÍDEM y RUBIO GARCÍA, F. (Comisarios), *José Pérez Jiménez. 1887-1967*, Badajoz, 1989.

- ÁVILA CORCHERO, M.^a J., *Arte contemporáneo en Portugal en la colección del Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu Do Chiado*, Catálogo de la Exposición, Barcelona, 2007.
- BÄCKSBACKA, I., *Luis de Morales*, Helsinki, 1962.
- BALLESTEROS DÍEZ, J.A., “La pintura de historia en el Museo de Badajoz”, *R.E.E.*, XL (III), 1984, pp. 583-588.
- BANDA Y VARGAS, A. y BONET CORREA, A., *Francisco Pedraja*, Badajoz, 2001.
- Breve tratado de traçar las bedrieras y de que suerte se corta el vidrio*, presentaciones a cargo de fray Guillermo Cerrato Chamizo, Prior del Monasterio de Guadalupe, y Román Hernández Nieves, Badajoz, 2010.
- Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884*, Madrid, 1884.
- Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908*, Madrid, 1908.
- Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930*, Madrid, 1930.
- Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948*, Madrid, 1948.
- DÍAZ Y PÉREZ, N., *Diccionario histórico, biográfico de autores, artistas y extremeños ilustres*, Madrid, 1884, 2 tomos.
- Exposición Nacional de Bellas Artes. Catálogo*, Madrid, 1957.
- Exposición Nacional de Bellas Artes. Catálogo*, Barcelona, 1960.
- FRANCÉS, J., *El Año Artístico. 1920*, Madrid, 1921.
- ÍDEM, *El Año Artístico 1925-1926*, Barcelona, 1928.
- GARRORENA F., *Catálogo y Guía de la riqueza de Extremadura*, Badajoz, 1929.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.M., *Guía de arquitectura de Badajoz. 1900-1975*, Badajoz, 2011.
- GRAGERA ALONSO, A., *Leopoldo Grajera (1919-1995)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2014.
- ÍDEM, (Coord.), *Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Catálogo de los fondos artísticos. 2005-2015*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2017.

- GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., *Carlos de Haes en el Museo del Prado. 1826-1898*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 2002.
- HERNÁNDEZ NIEVES, R., “Bodegones de Felipe Checa en el Museo de Bellas Artes de Badajoz”, *Norba-Arte*, T.º XVII, 1997, pp. 215-231.
- ÍDEM, *Eugenio Hermoso*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 1999.
- ÍDEM, *Rogelio García Vázquez*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2000.
- ÍDEM, *Adelardo Covarsí*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.
- ÍDEM, *Eduardo Acosta Palop. Paisajes*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.
- ÍDEM, *Antonio Juez*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2002.
- ÍDEM, “Artistas extremeños del siglo XX en la diáspora”, *Eduardo Naranjo*, Catálogo de la Exposición, Córdoba, 2002, pp. 51-65.
- ÍDEM, *Manuel Santiago Morato*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003.
- ÍDEM, *Pedro Torre Isunza*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003.
- ÍDEM, *Felipe Checa*, Badajoz, 2004.
- ÍDEM, *Enrique Jiménez Carrero*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 2004.
- ÍDEM, *Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906). Primer centenario de su muerte*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.
- ÍDEM, “Prólogo” a la edición facsímil del libro de COVARSI YUSTAS, A., *Italia. Impresiones de viaje por un pintor*, Badajoz, 2005, s/p.
- ÍDEM, *Antonio Blanco Lon*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2006.
- ÍDEM, “Presentación”, TORRES Y GONZÁLEZ DE LA LAGUNA, M., *Romances de Extremadura*, con ilustraciones a cargo de Antonio Blanco Lon, Badajoz, 2006, pp. VII-XIV.
- ÍDEM, *Encuentro 2006 –10 Contemporáneos–*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2006.
- ÍDEM, *Víctor José Amador Purificación*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.
- ÍDEM, *El taller de los hermanos Tinoco*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.
- ÍDEM, *Antonio Gallego Cañamero*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2008.
- ÍDEM, *Dibujos inéditos de un pintor extremeño. Víctor José Amador Purificación (Talavera la Real, 1908 – Madrid, 1994)*, Badajoz, 2008.

- ÍDEM, *La Naturaleza Muerta en la Pintura Extremeña*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, *Manuales didácticos para la enseñanza del dibujo, escritos y editados por José Pérez Jiménez*, Badajoz, 2011.
- ÍDEM, *Proyecto. La Obra Invitada. Pinturas del Monasterio de Guadalupe en el Museo de Bellas Artes de Badajoz*, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, *Proyecto. La Obra Invitada. Zurbarán. Uno de los últimos hallazgos*, Díptico de mano de la Exposición, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, *Proyecto. La Obra Invitada. Luis de Morales "El Divino". Dos tablas de devoción*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, *Proyecto: Obra de almacén. El Baño*, Folleto de mano de la Exposición, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, *Proyecto. La Nueva Creación. Acuarelas de Rosana Soriano Polo. Bodegones y paisajes urbanos*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2011.
- ÍDEM, *Exposición itinerante. Pintura de flores. 32 cuadros del pintor pacense Felipe Checa Delicado*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2012.
- ÍDEM, *José Rebollo López (Badajoz-1873-1928)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.
- ÍDEM, *Isaías Díaz Gómez*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2013.
- ÍDEM, *Cincuentenario de la muerte de Eugenio Hermoso Martínez. La Juma, la Rifa y sus amigas*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2013.
- ÍDEM, *Exposición itinerante. Dibujos de José Amador Purificación*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.
- ÍDEM, *El Greco. IV Centenario de su muerte. "Los Grecos" del retablo de Talavera la Vieja custodiados en el Monasterio de Guadalupe*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.
- ÍDEM y CASTELLANO BARRIOS, L., *Luis Álvarez Lencero. Obra plástica y poética*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2004.
- HERNÁNDEZ NIEVES, R. y RODRÍGUEZ PRIETO, M.^a T., *200 dibujos inéditos de Ángel Carrasco Garrarena (Badajoz, 1893-Mérida, 1960)*, Badajoz, 2012.
- HERNÁNDEZ NIEVES, R. y ROMÁN ARAGÓN, L., *Guayasamín. De orbe novo Decades*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 1999.

- HERNÁNDEZ NIEVES, R. y VELASCO MORILLO, C., *Dibujos del escultor Enrique Pérez Comendador*, Badajoz, 2014.
- HERRERA MORILLAS, J.L. y FERNÁNDEZ FALERO, M.^a del R., “Los catálogos de exposiciones en Badajoz: recopilación y estudio bibliográfico”, *R.E.E.*, LVIII (II), 2002, pp. 599-637.
- KAGANÉ, L., “Cuadros de Juan del Castillo y Antonio del Castillo en el Ermitage”, *A.E.A.*, T.º LXXVI, n.º 302, Madrid, 2003, pp. 194-201.
- LÓPEZ CASIMIRO, F., “El Liceo de Artesanos de Badajoz, un espacio de sociabilidad de la menestralía badajocense”, *REE*, T.º LIX (2), 2003, pp. 899-909.
- LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del M., *Bonifacio Lázaro Lozano*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2001.
- ÍDEM y BAZÁN DE HUERTA, M., “Arquitectura pública en Almendralejo (1840-1940)”, *Norba-Arte*, T.º X, Madrid, 1990, pp. 179-204.
- LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del M. y CRUZ VILLALÓN, M.^a, *La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. (1890-1940)*, Badajoz, 1995.
- MELÉNDEZ GALÁN, E., “El espíritu de las artes y de los oficios”, GRAGERA ALONSO, A. (Coord.), *Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Catálogo de los fondos artísticos. 2005-2015*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2017, pp. 27-32.
- ÍDEM, “Haciendo camino. La proyección social de la Escuela”, GRAGERA ALONSO, A. (Coord.), *Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Catálogo de los fondos artísticos. 2005-2015*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2017, pp. 41-49.
- MÉNDEZ HERNÁN, V., “Pedro de Torre-Isunza y González Castroverde (1892-1982). Pinceladas biográficas”, HERNÁNDEZ NIEVES, R. (Comisario), *Pedro de Torre Isunza*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003, pp. 27-56.
- ÍDEM, “La escultura de Pedro de Torre-Isunza”, HERNÁNDEZ NIEVES, R. (Comisario), *Pedro Torre-Isunza*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003, pp. 95-139.
- ÍDEM, *Antonio Juez Nieto (1893-1963). Pinceladas biográficas*; y GARCÍA MOGOLLÓN, F.J., *Comentarios acerca de la obra literaria de Antonio Juez Nieto. Luis de Morales, Cerebro y corazón, Aldabadas y Soy un pobre peregrino*, Badajoz, 2002.

- ÍDEM, y RAMOS RUBIO, J.A., “Una Virgen de la Rueca de Luis de Morales”, *Norba. Revista de Arte*, n.º 30, 2010, pp. 285-290.
- MORAL MARTÍNEZ, Diego de, *Guillermo Silveira (1922-1987)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2009.
- NERTÓBRIGA, F^{co} T. de, *Vida de Eugenio Hermoso*, Madrid, 1955.
- ORDIERES DíEZ, I., *Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936)*, Madrid, 1995.
- PANTORBA, B. de, *Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España*, Madrid, 1980, 2ª Ed. revisada, actualizada y considerablemente aumentada –la 1ª Ed. es de 1948–.
- ÍDEM y SEGURA OTAÑO, E., *Covarsí (1885-1951). Edición homenaje de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz*, Badajoz, 1969.
- PEDRAJA CHAPARRO, J.M.^a, *Nicolás Megía*, Badajoz, 2002.
- PEDRAJA MUÑOZ, F., *Exposición. Museo Provincial de Bellas Artes. Mayo – Junio 1993. Antonio Juez Nieto. Pedro Torre Isunza. Ángel Carrasco Garrorena*, Badajoz, 1993.
- ÍDEM, *El pintor Felipe Checa. 150 aniversario*, s.l. [Badajoz], s.a. [1994].
- ÍDEM, *La pintura en Badajoz en la segunda mitad del siglo XX*, Tesis Doctoral asentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001. <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26862/W_Tesis_352-TOMO_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [fecha de consulta: 03/02/2017].
- PÉREZ CATALÁN, C. y MORAL MARTÍNEZ, D. del (Coords.), *Catálogo de los fondos artísticos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2006.
- PÉREZ ORTIZ, M.^a G., *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*, Badajoz, 2006.
- PIZARRO GÓMEZ, F.J., *Nicolás Megía Márquez (1845-1917)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2011.
- RODRÍGUEZ PRIETO, M.^a T., *Julián Pérez Muñoz*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2004.
- ÍDEM, *Jaime de Jaraíz*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.
- ÍDEM, *Antonio Vaquero Poblador*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.

- ÍDEM, *Manuel Fernández Mejías (1911-1989)*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2009.
- ÍDEM, *Proyecto. El Coleccionismo Privado. Obras inéditas de Eugenio Hermoso*, Badajoz, 2010.
- ÍDEM, Ángel Carrasco Garrorena (1893-1960), Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.
- ÍDEM, *Proyecto. Obra de Almacén. Personajes Históricos Hispanos en la colección del Museo de Bellas Artes*, Díptico de la Exposición, Badajoz, 2014.
- RODRÍGUEZ SAINZ, A. (Dir. y Coord.), *Colección Caja Duero*, Catálogo de la Exposición, Salamanca, 2005.
- ROMÁN ARAGÓN, L., *Ramón Fernández Moreno*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2005.
- ROMERO DE CASTILLA, T., *Inventario de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz*, Badajoz, 1896.
- ROMERO GORDO, R. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.M.^a, “Un sistema de gestión documental automatizada para museos: el Museo de Bellas Artes de Badajoz”, *El Profesional de la Información*, vol. 11, n.º 4, 2002, pp. 306-315.
- RUBIO NOMBLLOT, J., *Francisco Pedraja. Exposición antológica, 1950-2007*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2007.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J., *El IV Centenario del Descubrimiento de América en Extremadura y la Exposición Regional*, Mérida, 1991.
- SEGURA OTAÑO, E., “Notas biográficas del pintor”, PANTORBA, B. de y SEGURA OTAÑO, E., *Covarsí (1885-1951). Edición homenaje de la Excm. Diputación Provincial de Badajoz*, Badajoz, 1969, pp. 21-44.
- SERRANO, F., “Noticias Culturales. Red de Museos de Extremadura”, *REE*, T.º LV (2), Badajoz, 1999, p. 717-727.
- SOLAR Y TABOADA, A. del, *La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz. Apuntes para su historia*, Badajoz, 1948.
- TERRÓN REYNODLS, M.^a T., *Félix Fernández Torrado*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2004.
- VV.AA., *Ámbitos. 500 años de cerámicas de Talavera*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2003.

EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ A TRAVÉS DE SUS DIRECTORES. 1997
DESDE ADELARDO CORVARSÍ HASTA ROMÁN HERNÁNDEZ NIEVES (1919-2014)

- VV.AA., *Juan de Ávalos*, Catálogo de la Exposición, Badajoz, 2012.
- VV.AA., *Museos de España*, Col. *Summa Artis*, T.º XLIX-II, Madrid, 2006.
- VACA MORALES, F., *El arte y la pintura de Adelardo Covarsí*, Badajoz, 1944.
- VALADÉS SIERRA, J.M., “Museos locales y museos provinciales en Extremadura. Una mirada crítica”, *REE*, T.º LXVI (3), 2010, pp. 1067-1126.
- VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.; HERNÁNDEZ NIEVES, R. y CANTERO DOMÍNGUEZ, A. (Comisarios), *IV Centenario del Nacimiento de Zurbarán*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 1998.
- ZOIDO DÍAZ, A., *La crítica de Arte*. Edición de los textos publicados en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, 2013.